

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Aplicación de técnicas de convolución de distribuciones discretas y continuas de probabilidad a procesos estocásticos en detectores de partículas

PRESENTA

Jaime Octavio Guerra Pulido

Asesor interno: Dr. Hugo Alberto Flores Arguedas

Asesor externo: Dr. Alexis Armando Aguilar Arevalo
(ICN-UNAM)

4 de junio de 2025

Índice

1. Introducción	5
2. Antecedentes	8
2.1. ¿Qué son los dispositivos de carga acoplada (CCDs)?	8
2.2. Los CCDs como detectores de partículas	11
2.3. Estado del arte	13
3. Definición del problema y objetivos del trabajo	16
3.1. Definición y planteamiento del problema	16
3.2. Justificación	17
3.3. Objetivos	17
3.4. Objetivo general	17
3.5. Objetivos específicos	18
4. Marco Teórico	19
4.1. Conceptos fundamentales de probabilidad y estadística	19
4.1.1. σ -álgebras, espacios medibles y espacios de probabilidad	19
4.1.2. Variables aleatorias	20
4.1.3. Definición de distribución de probabilidad	21
4.2. Tipos de distribuciones de probabilidad continuas	22
4.2.1. Distribución de probabilidad uniforme	22
4.2.2. Distribución normal	22
4.3. Tipos de distribuciones de probabilidad discretas	23
4.3.1. Distribución de probabilidad uniforme	23
4.3.2. Distribución binomial	24
4.4. Distribución de Poisson	25
4.5. Operaciones con variables aleatorias	28
4.5.1. Convolución de distribuciones de probabilidad	28
4.5.2. Algunas convoluciones de distribuciones de probabilidad	30
4.5.3. λ como un parámetro aleatorio	31
5. Metodología	36
5.1. Descripción de las actividades desarrolladas	36
5.2. Materiales, equipos e instrumentos	37
5.3. Conjuntos de imágenes	41
5.4. Metodología	42
5.5. Método de selección de imágenes obtenidas en el ICN	43

6. Resultados	50
6.1. Resultados obtenidos con el banco de pruebas del ICN	50
6.1.1. Análisis de primer conjunto de imágenes del ICN (resultados pre- liminares)	50
6.1.2. Análisis del segundo conjunto de imágenes del ICN	59
6.2. Resultados obtenidos con imágenes de DAMIC	70
6.3. Resultados obtenidos con imágenes de la CCD instalada en el CERN .	72
7. Conclusiones	76
Referencias	79
8. Anexos	86
8.1. Demostración de la serie matemática	86
8.2. Relación con el programa educativo	89
8.3. Beneficios para la institución	90
8.4. Aprendizajes obtenidos	91

Agradecimientos

- Al Dr. Armando Alexis Aguilar-Arevalo por dirigir este trabajo y brindarme la oportunidad de trabajar en éste.
- Al Dr. Juan Carlos D’Olivo-Sáez por darme la oportunidad de trabajar en el Laboratorio de Criogenia dentro de este grupo de investigación.
- Al Ing. Mauricio Martínez Montero por el apoyo para la adquisición de las imágenes y por el trabajo realizado para la programación de funciones específicas usadas para el análisis de éstas.
- A los doctores Brenda Aurea Cervantes-Vergara y Michellangelo Traiana por compartir las imágenes de CERN y MINOS y DAMIC, respectivamente.
- Al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM por el apoyo brindado durante el desarrollo de este trabajo.
- Este trabajo fue posible gracias al apoyo de los proyectos DGAPA-UNAM, PAPIIT No. IN104723, y IN104026, y CONACYT/SECIHTI CD-2023-I-1169.

Resumen

En este trabajo se analizan las distribuciones de carga obtenidas de manera experimental de diversos dispositivos de carga acoplada (CCDs) que fueron instalados en diversos laboratorios y fueron enfriados a temperaturas criogénicas con la finalidad de medir carga eléctrica en niveles subelectrónicos. Lo anterior hace que estas CCDs, operando en estas condiciones, sean dispositivos capaces de detectar radiación y partículas de altas energías. Estas CCDs se usan o se usarán en experimentos hechos para la búsqueda y detección directa de materia oscura.

Una vez que se obtuvieron las distribuciones de carga medidas experimentalmente, se probaron diversas funciones de densidad de probabilidad obtenidas a través de la convolución de funciones de probabilidad discretas y continuas. Después de probar varias, se encontró que aquellas que funcionan mejor para explicar los datos experimentales son las funciones de densidad de probabilidad obtenidas de la convolución de distribuciones normal, de Poisson y Binomial (NPB) o gaussiana modificada exponencialmente, de Poisson y Binomial (NEPB). En todos los casos, NPB y NEPB se ajustaron de mejor manera a los datos experimentales.

1. Introducción

Las matemáticas son una ciencia formal (Bunge, 2018) de la que otras ciencias han tomado sus bases, sus métodos y sus formalismos para explicar fenómenos naturales o sociales que ocurren y que se estudian en otros campos del saber humano o, en otros casos, ha sucedido que la observación de los fenómenos ha desencadenado el desarrollo de las matemáticas. Sin embargo, la matemática es una ciencia extensa, es decir, su campo de estudio comprende muchas áreas diversas como, por ejemplo: la teoría de grafos, el cálculo diferencial, el cálculo vectorial, el cálculo tensorial, la teoría de la medida, la combinatoria, el álgebra, la geometría, la variable compleja, las ecuaciones diferenciales, la probabilidad, la estadística, entre otras, y muchas de estas áreas se han ido desarrollando poco a poco a lo largo del tiempo.

Se sabe que el estudio de la probabilidad no inició antes de la Edad Media, sino que los primeros estudios de la combinatoria aplicada al estudio de la incertidumbre lo hizo Cardano, cuando se enfocó al estudio sobre las posibilidades en los juegos de apuestas debido, principalmente, a su afición a estos (Hald, 2005). Sin embargo, la teoría de la probabilidad inició con mayor formalidad cuando Pascal y Fermat usaron los principios básicos de la teoría de la combinatoria para establecer lo que se llamó en esos tiempos como “posibilidades” puesto que no usaron el término de probabilidad e introdujeron el “valor” de un juego como el cociente del número de manos que se ganan en el juego entre el número de manos totales (Hald, 2005).

Posteriormente, Nicholas Bernoulli y Abraham De Moivre fueron dos figuras fundamentales que desarrollaron trabajos notables sobre la teoría de la probabilidad, durante la primera mitad del siglo XVIII. Por ejemplo, ellos abordaron el problema de Waldengrave que consiste básicamente en que un conjunto de n jugadores que, cuando juegan los jugadores 1 y 2, el perdedor paga una corona a una bolsa común; el que pierde no vuelve a participar hasta que han jugado todos los demás. Luego, el juego termina cuando el mismo jugador derrota a todos los demás $n - 1$ jugadores de manera consecutiva. En este caso, el problema es determinar la probabilidad de cada jugador de ganar la bolsa, el valor esperado de cada jugador y la duración esperada del juego. También, otro avance notable fue la aproximación que hizo De Moivre de la distribución de probabilidad binomial usando la distribución normal cuando n es relativamente grande (Hald, 2005).

Entonces, la finalidad de mencionar algunos acontecimientos importantes del desarrollo de la teoría de la probabilidad que tienen, incluso, más de tres siglos se debe a que es importante notar que esta área de las matemáticas ha tenido un desarrollo extenso a lo largo del tiempo y han sido muchos matemáticos quienes han hecho sus aportaciones para que hoy en día exista una teoría vasta y bien desarrollada para tratar la incertidumbre debida a procesos aleatorios que ocurren de manera natural, como en los fenómenos físicos, o en las actividades humanas, como los juegos de azar o el comercio.

En la naturaleza existen fenómenos que ocurren de manera aleatoria como, por

ejemplo, el decaimiento de un isótopo radioactivo, el nivel de ruido de un circuito electrónico en algún instante de tiempo dado, el lanzamiento de un dado o una moneda, el comportamiento de las partículas subatómicas explicado por la mecánica cuántica, las caminatas aleatorias, el movimiento browniano, la detección de partículas de altas energías y de radiación ionizante, los errores en la transmisión de datos, el clima, entre otros. Por estas razones, la teoría de la probabilidad sirve para modelar estos fenómenos, mientras que la estadística ayuda a recopilar datos estadísticamente significativos sobre los fenómenos.

En particular, en este trabajo se hace uso de los datos obtenidos de un sensor (dispositivo de carga acoplada, CCD) que en condiciones normales se usan para obtener imágenes de muy alta calidad; sin embargo, en este caso, se enfrían a temperaturas criogénicas dentro de una cámara de vacío completamente oscura y se hace la lectura de la carga eléctrica que se deposita en el sensor a lo largo del tiempo. Normalmente, cuando estos sensores se encuentran en la superficie del planeta, es común observar las trayectorias que siguen las partículas subatómicas cuando éstas atraviesan al sensor, las cuales producen carga eléctrica en el silicio del sensor y que se almacena en su superficie donde existen electrodos diseñados y polarizados de tal manera que es posible mover estas cargas eléctricas en la CCD.

Dentro de estos sensores existen otros mecanismos por los cuales se podría generar carga eléctrica en los píxeles de la CCD, por ejemplo: a pesar de que el sensor se enfría a temperaturas entre 120K y 170K, es posible que los electrones del material alcancen la energía suficiente para pasar de la banda de conducción a la banda de valencia por la agitación térmica o el ruido en la etapa de preamplificación, de amplificación o de digitalización puede hacer que la lectura de algún píxel aparentemente tenga más (o menos) carga de la que en realidad tiene. Ambos mecanismos son fenómenos aleatorios y, por tanto, la carga en un píxel puede suponerse como una variable aleatoria.

El efecto de producción de carga por efecto de la temperatura se ha modelado como una distribución de Poisson, que se usa para comúnmente para modelar aquellos fenómenos que por su tasa de ocurrencia se podría decir que son “raros”, es decir, que son difíciles de observar pero no son imposibles. Se sabe (y se mostrará en la sección 4) que ésta corresponde con el caso límite cuando un experimento de Bernoulli con una p relativamente pequeña se repite una infinidad de veces (en un tiempo determinado).

Por otro lado, se ha observado que el ruido electrónico se ajusta bien a un ruido blanco gaussiano y, por tanto, su distribución de densidad de probabilidad corresponde con una distribución normal, de tal manera que como ambos fenómenos contribuyen a la carga total en un píxel, entonces, la distribución de densidad de probabilidad de la carga total en un píxel es la convolución de una distribución de Poisson con una distribución normal (NP). De una manera muy breve, esta es la suposición que se hace cuando estas CCDs se usan como detectores de partículas; sin embargo, en este trabajo se explorarán dos contribuciones adicionales: la primera corresponde cuando una vez que se ha producido un electrón por agitación térmica, éste pueda producir uno o más

electrones secundarios y, el segundo, se debe a que por el comportamiento no lineal de la electrónica fuera más probable obtener valores positivos que negativos. Para la producción de electrones secundarios se hizo la convolución de las distribuciones normal, de Poisson y binomial (NPB), mientras que para el comportamiento no lineal se substituyó la distribución normal por una distribución normal modificada exponencialmente (NME) que se convolucionó con las distribuciones de Poisson y binomial (NEPB). La NME corresponde con la convolución de una distribución normal con otra exponencial.

Entonces, a lo largo de este trabajo se pretende aplicar la teoría de la probabilidad y de la estadística con la intención de encontrar relaciones entre un fenómeno aleatorio y las condiciones físicas de un experimento a través del estudio de las distribuciones en los píxeles de un sensor obtenidos experimentalmente. Los resultados muestran que la distribución NPB se ajusta mejor a los datos experimentales en todos los casos en comparación con la distribución NP. La NEPB explica mejor los datos experimentales en comparación de la NPB y la NP, sin embargo, esta distribución necesita un parámetro adicional en comparación con la NPB y, por tanto, no necesariamente es mejor considerando una prueba de bondad de ajuste χ^2 .

Por último, este trabajo está compuesto por las siguientes secciones: en la sección 2 se trata sobre los antecedentes, es decir, sobre los conceptos básicos sobre las CCDs y cómo se usan para detectar partículas de altas energías y se menciona brevemente el estado del arte, el cual debe entenderse como las consideraciones hechas para describir la distribución de carga en los píxeles usando la distribución NP; en la sección 3.3 se describen los objetivos generales y específicos y se presenta la justificación del trabajo; en la sección 4 se hace una breve explicación de los conceptos básicos usados para el desarrollo de este trabajo; en la sección 5 se describen la metodología, los métodos, los conjuntos de datos usados, los programas computacionales usados y el banco de pruebas; en la sección 6 se muestran y discuten los diferentes resultados obtenidos para diferentes conjuntos de imágenes obtenidas de manera independiente y, por último, en la sección 7 se concluye este trabajo y se comentan los hallazgos más importantes.

2. Antecedentes

2.1. ¿Qué son los dispositivos de carga acoplada (CCDs)?

Según J. Janesick, los dispositivos de carga acoplada (CCDs) fueron inventados el 19 de octubre de 1969 por Willard S. Boyle y George E. Smith en los Laboratorios Bell. Como una manera de almacenar la carga eléctrica en una región del sensor se propuso utilizar el principio de los capacitores MOS (Metal-Óxido-Semiconductor) (Smith, 2009) mientras que para mover la carga se consideró un conjunto de transistores MOS cuyos drenajes están conectados a las fuentes de otros adyacentes. Los desarrollos sobre esta idea fundamental fueron avanzando rápidamente hasta llegar al principio fundamental de las CCDs modernas. Para un mayor detalle en la historia del desarrollo de estos dispositivos se recomienda leer el trabajo de J. R. Janesick et al. MOS hace referencia al proceso de fabricación que se usa comúnmente para la fabricación de dispositivos electrónicos como transistores de efecto de campo MOS (MOSFET), principalmente, o capacitores MOS a la que se le deposita una película de óxido sobre una oblea de silicio dopado de manera específica y, sobre la cual, se deposita una capa metálica en un patrón determinado que sirve como electrodos (Baker, 2019). En la actualidad, muchos de los circuitos integrados analógicos y todos los circuitos digitales con una gran escala de integración se fabrican usando transistores CMOS (Complementary MOS) donde se usan MOSFET canal N o canal P para hacer las compuertas lógicas que combinadas unas con otras realizan operaciones lógicas o aritméticas específicas.

Una analogía clásica sobre el funcionamiento de una CCD se llama “analogía del balde” (*Bucket analogy*, ver figura 1), la cual dice lo siguiente: “Determinar la distribución del brillo en una imagen obtenida con una CCD es semejante a medir la cantidad de lluvia que cae en diferentes regiones a través de un arreglo de baldes. Una vez que la lluvia ha parado, cada uno de los baldes en cada renglón se mueve hacia el renglón de abajo a través de bandas transportadoras. Una vez que los baldes llegan al final de sus respectivas bandas transportadoras, estos se vacían en otro conjunto de baldes que mueven el agua recolectada hasta un recipiente de medición donde se determina la cantidad de agua que porta cada uno de los baldes” (J. Janesick, 2001). En la figura 1.7(a) de J. R. Janesick et al. se hace una representación gráfica de esta analogía; dicha imagen se reproduce en la figura 1.

En la analogía del balde, un balde es un elemento muy sencillo que no requiere mayor explicación; sin embargo, un píxel de la CCD que almacena carga eléctrica no es tan sencillo. Existen diversas maneras de acomodar los capacitores MOS para hacer un sensor CCD, pero el esquema más simple de una CCD es un dispositivo de tres fases que corresponde con el mismo principio que Boyle y Smith usaron en la primera CCD. En esta configuración, un píxel está compuesto por tres capacitores MOS cuyas compuertas de los primeros, segundos y terceros están conectadas en paralelo con los capacitores MOS semejantes. En la figura 2, J. Janesick nos proporciona el diagrama de tiempo necesario para mover las cargas en la CCD en los renglones y que debe repetirse

Figura 1: Analogía del balde sobre el principio de funcionamiento de una CCD (J. Janesick, 2001).

periódicamente hasta que la carga llegue al nodo de sentido.

Figura 2: Diagrama de tiempos para mover cargas en una CCD con una configuración de tres fases (J. Janesick, 2001).

Es común que en una CCD la luz incida en la cara posterior del silicio, es decir, en el lado opuesto de la CCD y a estas CCDs se les conoce como *backside illuminated CCD* y se sabe que éstas tienen una mayor eficiencia cuántica en comparación con aquellas que son iluminadas por la parte frontal (Heemskerk et al., 2007). En la figura

3, la cual se reproduce del trabajo de Holland et al., se muestra un ejemplo de la sección transversal de estos dispositivos. En particular, la CCD astronómica descrita anteriormente tiene una resistividad relativamente baja del silicio que limita el ancho de la región de agotamiento y para minimizar la región libre de campo eléctrico las CCDs de grado científico tienen un ancho de alrededor de $20\ \mu\text{m}$ (Heemskerk et al., 2007). En la figura 3 la región marcada como “n-” es una región n con un dopado pobre de tal manera que la región de agotamiento penetra considerablemente o en toda la región n por acción de la alta concentración de impurezas en la región p que se encuentra encima. Entonces, cuando la luz incide directamente en la región de agotamiento de la CCD se producen pares electrones-hueco que se disocian en dicha región produciendo una carga libre que queda almacenada en el capacitor MOS de la superficie.

Figura 3: Sección transversal de una CCD iluminada por detrás y completamente agotada. Tomada del trabajo de Holland et al.

El desarrollo de los procesos de fabricación de circuitos microelectrónicos y de la electrónica digital con el paso del tiempo, los CCDs se convirtieron en dispositivos bastante exitosos para obtener imágenes de gran calidad que fueron usados en campos como la astronomía e, incluso, fueron instalados en el telescopio espacial Hubble (Blouke et al., 2005; Ford et al., 1998). En la siguiente sección se tratará cómo estos sensores también pueden ser usados como detectores de partículas de altas energías, siendo una

de sus ventajas su gran resolución espacial.

2.2. Los CCDs como detectores de partículas

La idea de detectar partículas de altas energías usando CCDs es tiene más de 40 años (Damerell et al., 1981) y a lo largo del tiempo se ha demostrado que estos sensores sirven eficientemente para esta aplicación proporcionando una gran resolución espacial que permite observar las trazas de las partículas en el material (Damerell, 1998; Iordache et al., 2013) e, incluso, han sido usados para la detección de radiación X (Gruner et al., 2002). Las partículas de altas energías o la radiación producen carga eléctrica cuando inciden en la CCD, la cual es almacenada, medida y digitalizada con la finalidad de reconstruir una imagen.

Los CCDs son circuitos integrados que tienen la capacidad de almacenar carga y transportarla a un píxel adyacente, es decir, se usan capacitores MOS para almacenar la carga y transportarla entre capacitores adyacentes (J. R. Janesick et al., 1987). La carga se produce en el dispositivo cuando una fuente de luz o alguna otra radiación suficientemente energética es capaz de excitar los electrones del material y moverlos a la banda de conducción de los materiales (D. Neamen, 2002).

En el campo de la astronomía se han usado dispositivos de carga acoplada (*Coupled Charge Devices - CCD*) para tomar imágenes de muy alta calidad. Estos dispositivos han sido usados incluso en el telescopio espacial Hubble (Ford et al., 1998; Imaging, s.f.; Information@eso.org, s.f.). Sin embargo, estos dispositivos pueden ser usados como detectores de partículas. Actualmente, existen muchos experimentos que usan CCDs con el propósito de detectar materia oscura tales como: DAMIC, DAMIC-M, SENSEI, OSCURA, entre otros (Aguilar-Arevalo et al., 2022; Arnquist et al., 2023; Barak et al., 2020; Chavarria et al., 2015) o para la detección de neutrinos (Aguilar-Arevalo et al., 2016). Para que las CCDs puedan ser capaces de detectar partículas de altas energías, es necesario que estas sean enfriadas a temperaturas entre 120 K y 180 K con la finalidad de reducir el ruido térmico en el silicio (D. Neamen, 2002). Se sabe que la cantidad de portadores de carga en un material semiconductor depende de la temperatura y se ha estimado que el número de portadores de carga por unidad de volumen está dada por:

$$n_i^2 = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right) \quad (1)$$

donde E_G es el ancho de la banda prohibida en el material, k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta y B es un parámetro dependiente del material (Jaeger et al., 1997; D. A. Neamen, 2007; D. A. Neamen y Biswas, 2011).

Una vez que las CCDs se encuentran correctamente instaladas dentro de una celda criogénica, éstas están frías y su instrumentación es operativa, entonces, se pueden hacer capturas de imágenes. Esto es semejante a fotografiar un cuarto oscuro donde idealmente no hay algún tipo de radiación que pueda estimular la generación de portadores de

carga eléctrica en los píxeles de las CCDs e, idealmente, debería obtenerse una imagen completamente oscura, sin embargo, esto no ocurre en la realidad porque existen varios mecanismos que, incluso bajo estas condiciones experimentales tan rigurosas, producen carga eléctrica en los píxeles, por ejemplo: la radiación de fondo proveniente de isótopos radioactivos presentes de manera natural en el ambiente como el carbono 14 (^{14}C), el uranio 235 (U^{235}), el uranio 238 (U^{238}), el potasio 40 (K^{40}), entre muchos otros isótopos; la agitación térmica del material que puede hacer que algún electrón obtenga de manera aleatoria la energía necesaria para pasar a la banda de conducción en el material que conforma al sensor y, de este modo, ser almacenado en los electrodos de la CCD; la producción de carga debida al movimiento de los electrones debido al cambio abrupto de los potenciales al interior de la CCD; la presencia de contaminantes o defectos al interior de la estructura cristalina que conforman a cada uno de los píxeles (Perez Garcia et al., 2024); el brillo producido por el amplificador de lectura de la CCD, es decir, fotones de luz infrarroja producidos por el amplificador de la CCD (Perez et al., 2024); o bien, por partículas de altas energías que son capaces de atravesar las paredes de la celda como los muones.

Cuando estas CCDs se encuentran en la superficie es común observar trazas de muones, aunque también pueden observarse con frecuencia trazas debidas a electrones y partículas alfa. También, pueden observarse eventos que ocurren en un sólo píxel y, aunque la causa de la presencia de carga en dichos píxeles no puede saberse a simple vista, es posible medir su energía a través de la carga depositada en la CCD. De este modo, a través de un análisis estadístico, es posible determinar algunas características de los procesos que lo produjeron, con estos análisis se busca materia oscura y neutrinos. Estos análisis son complicados porque la física del silicio que compone a las CCDs es complicada, la electrónica introduce ruido electrónico y derivas en el comportamiento de la instrumentación debido a la temperatura, las tolerancias de los elementos, ruido electromagnético presente en el medio, entre otros.

En la figura 4 se muestra una captura de pantalla de una imagen obtenida con una *skipper* CCD en donde pueden observarse en tonos grises eventos debidos a partículas de altas energías, a píxeles “calientes”, eventos de registro horizontal, etc. Además, en el extremo izquierdo se puede identificar una franja angosta llamada *prescan*, la cual tiene una menor cantidad de carga en comparación con la región adyacente donde sí es posible observar trazas de partículas. Por último, se puede ver, en la derecha de la imagen, una franja gruesa con menos carga llamada *overscan*. Cada una de estas regiones diferentes se usan durante el análisis y, posteriormente, se explicará cómo.

En breve, las CCDs *skipper* son un tipo particular de CCDs que permiten leer múltiples veces (en teoría, tantas veces como se desee) cada uno de los píxeles de sus píxeles con la finalidad de reducir el ruido asociado a la electrónica de adquisición (Chandler et al., 1990; J. R. Janesick et al., 1990) y éstas se han usado en los últimos años para la implementación de detectores de partículas (Cancelo et al., 2021; Fernández Moroni et al., 2012; Lapi et al., 2024; Moroni et al., 2022; Tiffenberg et al., 2017) con

sensibilidades subelectrónicas. El principio de esta idea es el teorema del límite central que nos dice que la distribución de la media se aproxima a una distribución normal con desviación estándar de la media dado por $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (Devore, 2015; Gut, 2009; Gut, 2005). De este modo, es posible hacer mediciones de carga de electrones individuales en los píxeles de la CCD, es decir, es posible medir en un píxel 0, 1, 2, 3 o más electrones y, de este modo, medir interacciones de partículas que depositan cantidades mínimas de energía (carga) en el sensor y, por tanto, producirían sólo unos pocos electrones en éste.

Figura 4: Imágen obtenida en una *skipper* CCD. Se agradece al Ing. Mauricio Martínez Montero, técnico académico del ICN, por facilitarnos esta imágen.

2.3. Estado del arte

Si las condiciones experimentales son propicias como, por ejemplo, ocurre en algunos experimentos de física como DAMIC, DAMIC-M, SENSEI, OSCURA, MINOS o algún otro experimento instalado en un laboratorio subterráneo con niveles bajos de radiación ambiental, entonces, es posible realizar la búsqueda de materia oscura (Arbey y Mahmoudi, 2021; Bertone y Hooper, 2018; Bertone y Tait, 2018) y para poder detectar estas señales es preciso conocer a detalle los fenómenos aleatorios que ocurren en la CCD y su sistema de adquisición, pero es más importante aún, tener un buen modelo probabilístico que represente con exactitud la distribución de carga en los píxeles de la CCD.

La distribución de carga en los píxeles de la CCD es un fenómeno aleatorio que se ha modelado comúnmente como un fenómeno de Poisson que, al considerar el ruido electrónico, resulta en una distribución de probabilidad normal convolucionada con

otra de Poisson y, en aquellos resultados de los análisis hechos durante la búsqueda de materia oscura, las cargas adicionales se han considerado como un exceso cuyo origen es desconocido y, por tanto, se estudian para determinar si este exceso de cargas tiene su origen por la interacción de partículas desconocidas con los átomos de los materiales sensibles en el detector. En la figura 5 se muestran dos distribuciones de carga obtenidas en el experimento DAMIC-M (Arnquist et al., 2023; Norcini et al., 2022), en ambas es posible observar la resolución subelectrónica de las CCDs *skipper* y sus sistemas de adquisición. Para la figura 5a el trazo rojo fue calculado usando la convolución de una distribución gaussiana y una de Poisson (ver ecuación (2) de Arnquist et al.). Por otro lado, en la figura 5b hace la calibración de la *skipper* CCD en el intervalo rojo usando la convolución de las distribuciones normal y de Poisson. Esto nos muestra que hasta la fecha se utilizan estas distribuciones y su convolución para hacer las calibraciones y determinar la carga esperada en la CCD.

Entonces, una vez que se ha delineado el contexto en el cual se desarrolla este trabajo, a continuación, en la sección 3.1 se describe el problema y se plantean los objetivos de este trabajo.

(a) Tomada de (Arnquist et al., 2023).

(b) Tomada de (Norcini et al., 2022).

Figura 5: Distribución de carga de los pixeles en diferentes CCDs *skipper* en el experimento DAMIC-M.

3. Definición del problema y objetivos del trabajo

3.1. Definición y planteamiento del problema

Las CCDs y sus sistemas de lectura son sistemas complejos porque ocurren muchos fenómenos físicos en ellos, por ejemplo, se sabe que la temperatura de las CCDs hacen que se produzca más carga en ellas porque los electrones del material alcanzan con mayor facilidad la banda de conducción del material y, por tanto, estos electrones pueden quedar almacenados en un píxel de la CCD porque estos se desplazan por acción de un campo eléctrico en una región particular de la CCD. Además, el ruido electrónico en toda la electrónica de acondicionamiento de señal es inevitable y, por tanto, influye en la calidad de las mediciones de carga que se pueden realizar con las CCDs. La producción de carga en la CCD y el ruido electrónico son fenómenos aleatorios y, por tanto, es necesario establecer un modelo probabilístico (distribución de densidad de probabilidad) que permita predecir la cantidad de carga generada en los píxeles de la CCD.

Tener un modelo estadístico exacto que permita predecir la distribución de carga en la CCD para bajos números de electrones es relevante porque las CCDs, al ser utilizadas como detectores de partículas, permitiría discriminar interacciones con energías menores, extendiendo la sensibilidad del instrumento. Esto se logra al encontrar una explicación plausible de la presencia de lo que antes se consideraba un exceso de carga sobre todo para $2 e^-$ y $3 e^-$ que podría ser asociado con una causa externa de la CCD.

Para la lectura de la CCD se utilizan sistemas electrónicos específicos como amplificadores operacionales y transistores; cada uno de estos elementos tiene un espectro de ruido característico. Es decir, aunque la CCD se encuentra fría a temperaturas criogénicas, hay un nivel de ruido asociado a los otros componentes del sistema. Por tanto, este ruido puede ser modelado como blanco gaussiano y se ha introducido como una distribución normal dentro de la función de probabilidad del sistema.

Por otro lado, existe una probabilidad no nula de que se genere carga eléctrica por efecto de la temperatura en el material semiconductor de la CCD. Entonces, la producción de carga a través de este mecanismo puede verse como un “evento raro” y, por tanto, ser modelada a través de una distribución de Poisson. Sin embargo, una vez se ha generado el primer electrón por efecto térmico, se pretende determinar si es posible que éste genere electrones secundarios por ionización por impacto; este último fenómeno se puede modelar como una definición binomial, donde existe cierta probabilidad de que esto ocurra y, a través de este mecanismo, se generen 1, 2 o más electrones secundarios. Por último, se considera la posibilidad de que sea más probable que se presente un valor positivo, en comparación con uno negativo durante la lectura de la carga en un píxel vacío. Esto podría ocurrir si la electrónica tiene una tendencia no lineal. En este trabajo se examinan estos modelos aplicados a las *skipper* CCDs y se contrastan contra los datos experimentales. A continuación, se detallan los objetivos generales y específicos de este trabajo.

3.2. Justificación

Actualmente, existen diversos experimentos que se enfocan en la detección de partículas de altas energías que, al interactuar muy poco con la materia, las vuelven difíciles de detectar. Entonces, para lograrlo, es necesario conocer el comportamiento de los detectores que, en este caso, son las CCDs. Entonces, su comportamiento, que debe entenderse como la manera en que se produce carga eléctrica por los efectos físicos que ocurren en ella, debe ser modelado con modelos probabilísticos paramétricos debido a que su comportamiento es aleatorio y no determinístico. Entonces, tener un modelo que se ajuste mejor a los fenómenos físicos que producen carga eléctrica en el dispositivo, aunque no se encuentren relacionados con la interacción del material con las partículas, ofrecerá un mejor modelo del ruido de fondo (como aquellos que se mostraron en la sección 2.3) para descartar aquellos fenómenos que producen carga de manera normal en el material y, así, poder identificar la producción de carga por acción de las partículas, aumentando la sensibilidad en los experimentos.

3.3. Objetivos

Los objetivos de este proyecto están encaminados a explicar la distribución de carga en las CCDs considerando los parámetros de la operación del sistema como podría ser el tiempo de exposición del sistema, la carga inducida por efectos de mover la carga de un píxel a otro, la temperatura, los voltajes de operación en la CCD, el número de veces que se muestrea cada uno de los píxeles en la CCD, si el sensor se encuentra en la superficie o al interior de un laboratorio subterráneo, etcétera.

3.4. Objetivo general

Determinar un conjunto de distribuciones de probabilidad compuestas que permitan ajustar los datos obtenidos experimentalmente de las imágenes tomadas con la CCD *skipper* que se tiene instalada en el laboratorio de Criogenia del ICN-UNAM y de otros conjuntos de imágenes que hayan sido adquiridos en condiciones propicias para la detección de partículas usando CCDs a través de la obtención de los histogramas de las distribuciones de carga en las imágenes.

Entonces, con el objetivo general planteado anteriormente, es posible escribir una pregunta de investigación que ayude a clarificar el alcance de este trabajo. Dicha pregunta es la siguiente: ¿Qué distribuciones de probabilidad discretas o continuas convolucionadas entre ellas explican de mejor manera la distribución de carga en los píxeles de la CCD en comparación con una distribución Normal-Poisson?

3.5. Objetivos específicos

1. Construir un conjunto de imágenes obtenidas con la CCD *skipper* que se tiene en el laboratorio de Criogénia tomadas a diferentes temperaturas que servirán como material de estudio.
2. Complementar la base de imágenes mencionada en el punto anterior con imágenes de alguna colaboración que haya instalado sus detectores bajo tierra con la finalidad de tener imágenes con un ruido de fondo muy bajo para poder comparar contra las imágenes obtenidas en la superficie.
3. Desarrollar, aplicar e implementar un programa computacional con aquellas técnicas para crear máscaras que permitan descartar aquellos pixeles que se encuentren con niveles muy altos de carga con la finalidad de centrar el estudio únicamente al niveles bajos de carga.
4. Implementar programas computacionales para obtener la distribución de carga en los pixeles y hacer ajustes a distribuciones compuestas por la convolución de dos o más distribuciones de probabilidad.
5. Estudiar la relación de los parámetros de la distribución de probabilidad propuesta para explicar la distribución de carga en la CCD con los tiempos y los parámetros físicos aplicados durante la lectura de la CCD.

En la sección 4 se revisan conceptos de probabilidad y estadística que le dan sustento matemático al análisis que se realizó, es decir, se hace una breve introducción a la teoría de la probabilidad, se revisan algunas distribuciones de probabilidad discretas y continuas y, también, se trata sobre la suma de variables aleatorias y la convolución como la forma de obtener su función de densidad de probabilidad.

4. Marco Teórico

Con el desarrollo de las matemáticas y de las ciencias, en general, se abordaron diferentes problemas que pueden ser descritos por medio de ecuaciones cuyas variables representan alguna cantidad que podría, o no, variar con el tiempo. Sin embargo, por la naturaleza de los fenómenos, en muchos casos estas variables parecen predecir el estado de un sistema en cualquier instante de tiempo dado si se conocen sus “condiciones iniciales”, es decir, que con conociendo el valor de dichas variables en un tiempo dado, entonces, sería posible encontrar cómo se comporta el sistema en cualquier otro instante de tiempo y, así, determinar la evolución del sistema. A este tipo de variables se les conoce como **variables deterministas**. Muchos fenómenos físicos, biológicos, de poblaciones, económicos, mecánicos y problemas ingenieriles se han resuelto usando variables deterministas. Por ejemplo, Ogata escribió un libro en el que hace el modelado de sistemas mecánicos, térmicos, eléctricos o hidráulicos, en los que usa la teoría sobre ecuaciones diferenciales ordinarias (Zill, 2018; Zwillinger y Dobrushkin, 2021) para la evolución de estos sistemas para cualquier instante de tiempo, aunque, desde un punto de vista general muchos de estos sistemas se modelen usando ecuaciones diferenciales parciales (Copson y Copson, 1975; DiBenedetto, 2009; Ockendon et al., 2003; Rauch, 2012; Rubinstein y Rubinstein, 1998; Salsa, 2016; Zwillinger y Dobrushkin, 2021).

Sin embargo, es imposible modelar todos los fenómenos de la naturaleza desde un punto de vista determinista porque existen fenómenos en los que está involucrado el azar, es decir, su comportamiento obedece a eventos de naturaleza aleatoria como, por ejemplo, fenómenos cuánticos en donde es imposible conocer el resultado exacto de un experimento sino únicamente estimar qué tan probable es obtener un resultado u otro (Griffiths y Schroeter, 2018; Takhtadzhian, 2008). Entonces, aquellas variables involucradas en la evolución de un sistema y que presentan comportamiento aleatorio pueden considerarse como **variables aleatorias**. Así pues, es evidente, la necesidad de definir los conceptos matemáticos relacionados con estas variables aleatorias para poder trabajar con ellos y aplicarlos en el contexto de este trabajo. A continuación, se desarrollan algunos de estos conceptos fundamentales.

4.1. Conceptos fundamentales de probabilidad y estadística

4.1.1. σ -álgebras, espacios medibles y espacios de probabilidad

Según Athreya y Lahiri, si “ Ω es un conjunto no vacío y $\mathcal{P}(\Omega) \equiv \{A \mid A \subset \Omega\}$ es el conjunto potencia de Ω , es decir, la clase de todos los subconjuntos de Ω ”, entonces,

1. “Una colección de conjuntos $\mathcal{F} \in \mathcal{P}(\Omega)$ se llama álgebra si $\Omega \in \mathcal{F}$, $A \in \mathcal{F}$ implica que $A^c \in \mathcal{F}$ y $A, B \in \mathcal{F}$ implica que $A \cup B \in \mathcal{F}$ ” (definición 1.1.1 de Athreya y Lahiri).

2. “Un conjunto $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ se le llama σ -álgebra si es un álgebra y satisface que $A_n \in \mathcal{F}$ para $n \geq 1$, lo cual implica que $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{F}$ ” (definición 1.1.2 de Athreya y Lahiri).
3. “Sea $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, entonces, \mathcal{F} es una σ -álgebra, si y sólo si, \mathcal{F} es una álgebra y satisface que $A_n \in \mathcal{F}$, $A_n \subset A_{n+1}$ para todo n , lo cual implica que $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{F}$ ” (proposición 1.1.1 de Athreya y Lahiri).
4. “Las álgebras de Borel en un espacio topológico \mathbb{S} (en particular en un espacio métrico o espacio euclidiano) son aquellas definidas como una σ -álgebra generada por una colección de conjuntos abiertos en \mathbb{S} ” (Athreya y Lahiri, 2006).

Una vez que se ha definido lo que es una σ -álgebra, es necesario revisar lo que es un espacio de medida porque lo anterior nos permitirá transcurrir hacia los espacios de probabilidad. Entonces, a continuación, se definen estos espacios.

“Un espacio de medida es un par (\mathbb{S}, d) donde \mathbb{S} es un conjunto no vacío y d es una función $\mathbb{S} \times \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}^+$ que satisface

1. $d(x, y) = d(y, x)$ para toda $x, y \in \mathbb{S}$,
2. $d(x, y) = 0$, si y sólo si, $x = y$ y
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ para todo $x, y, z \in \mathbb{S}$.

Entonces, se dice que d es una métrica en \mathbb{S} ”. Desde un punto de vista topológico se puede decir que un espacio métrico (\mathbb{S}, d) es un espacio topológico donde un conjunto \mathcal{O} es abierto si, para todo $x \in \mathcal{O}$, existe un $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \equiv \{y : d(y, x) < \epsilon\} \subset \mathcal{O}$ (Athreya y Lahiri, 2006).

4.1.2. Variables aleatorias

En una variable aleatoria discreta, el espacio muestral está compuesto por un número finito de elementos discretos y a cada uno se le asigna una medida, es decir, a cada posible resultado de un experimento aleatorio se le asigna una probabilidad que debe interpretarse como la posibilidad de que ocurra dicho evento durante el experimento en cuestión.

Por otro lado, en una variable aleatoria discreta, el espacio muestral está compuesto por un número infinito de valores y, desde un punto de vista estricto, la medida de cada uno de ellos, de manera individual es nulo. Entonces, la medida se asigna a un conjunto medible de dicho espacio muestral, es decir, se estima la posibilidad de que el resultado de ese experimento se encuentre dentro de un rango de valores.

En muchos de los fenómenos que se observan en el universo, la posibilidad de que ocurran estos resultados o la probabilidad de algún evento puede expresarse mediante una función sea ésta continua o discreta. A continuación, se define lo que es una distribución de probabilidad y cuáles son sus propiedades.

4.1.3. Definición de distribución de probabilidad

Antes de comenzar a tratar con las distribuciones de probabilidad continuas o discretas, es fundamental revisar qué es una función de probabilidad para el caso continuo o una función de densidad de probabilidad para el caso discreto.

Entonces, para el caso discreto, de acuerdo con Rincón, “sea X una variable aleatoria discreta con valores x_0, x_1, \dots . La función de probabilidad de X , denotada por $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se define como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} P(X = x) & \text{si } x = x_0, x_1, \dots, \text{,} \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (2)$$

En el caso discreto, la función de probabilidad indica la probabilidad de que la variable aleatoria tome determinado valor. Estas funciones de probabilidad discretas deben satisfacer las siguientes propiedades:

1. $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, es decir, los valores de la probabilidad siempre deben ser positivos o cero. Un valor de probabilidad negativo no tiene una interpretación posible puesto que desde el punto de vista frecuentista, la probabilidad expresa el número de observaciones de ese evento entre el total de experimentos realizados.
2. $\sum_x f(x) = 1$. Toda función de probabilidad debe sumar 1, lo cual indica que el resultado de experimento aleatorio siempre está dentro del espacio muestral.

Para el caso continuo es un poco más complicado que en el caso discreto porque ahora la variable aleatoria puede tomar una infinidad de valores dentro del intervalo en el cual está definido y, por tanto, ahora nos referimos a la función de densidad de probabilidad como una manera para encontrar una probabilidad asociada a el hecho de que la variable aleatoria tome un valor bien definido que puede encontrarse en un intervalo de interés a través de la integración de la función de densidad.

Rincón proporciona una definición para esta función de densidad, ésta se reproduce a continuación: “Sea X una variable aleatoria continua. Decimos que la función integrable y no negativa $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es la función de densidad de X si para cualquier intervalo $[a, b]$ de \mathbb{R} se cumple la igualdad

$$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x)dx.” \quad (3)$$

Además, $f(x)$ debe satisfacer las siguientes propiedades:

1. $f(x) \geq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.

4.2. Tipos de distribuciones de probabilidad continuas

Al estudiar las distribuciones de probabilidad se vuelve evidente que éstas pueden clasificarse de acuerdo al dominio en el cual están definidos, es decir, si este dominio es continuo, entonces, la variable aleatoria X con $x \in X$ está definida en $x \in \mathbb{R}$. Por el contrario, existen otras distribuciones de probabilidad cuyo dominio se encuentra definido únicamente en un como un conjunto contable como, por ejemplo, $x \in X$ con $x \in \mathbb{Z}^+$. A continuación, se explicarán algunas de las distribuciones de probabilidad que se espera sean las más utilizadas durante el desarrollo de este trabajo.

4.2.1. Distribución de probabilidad uniforme

Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución de probabilidad continua si $x \in X$ ocurre con la misma probabilidad dentro de un intervalo $a \leq x \leq b$, entonces, la función de densidad de probabilidad está dada por (Thomopoulos et al., 2018):

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (4)$$

mientras que su función de probabilidad acumulada está dada por:

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}, \quad a \leq x \leq b. \quad (5)$$

Esta distribución tiene media, varianza y desviación dadas por:

$$E(x) = \mu = \frac{b+a}{2}, \quad (6)$$

$$V(x) = \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad (7)$$

y

$$\sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}. \quad (8)$$

Esta distribución de probabilidad corresponde al caso cuando la ocurrencia de cualquier valor de $a \leq x \leq b$ es uniforme, es decir, la misma para cualquier x .

4.2.2. Distribución normal

La distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad más usadas y se aplica para explicar una gran cantidad de fenómenos y se desarrolló como una manera de aproximar la distribución binomial cuando el número de intentos es grande y la probabilidad de Bernoulli p no es cercana a 0 o a 1. También, la suma de variables

aleatorias tiende asintóticamente a esta distribución normal bajo un amplio rango de condiciones (Ford et al., 1998). Esta distribución de probabilidad tiene dos parámetros principales: la media μ y la desviación estándar σ . Cuando $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ se dice que es una distribución normal estándar. En general, su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad (9)$$

mientras que su función de probabilidad acumulada está dada por:

$$F(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt. \quad (10)$$

Por otro lado, de acuerdo con (Forbes et al., 2011), sus funciones característica y generadora de momentos son:

$$\phi(t) = e^{it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}, \quad (11)$$

y

$$M(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}, \quad (12)$$

respectivamente. Mientras que r -ésimo momento sobre la media está dado por:

$$\mu_r = \begin{cases} 0 & r \text{ es impar,} \\ \sigma^r (r-1)(r-3)\dots(3)(1) & r \text{ es par.} \end{cases} \quad (13)$$

4.3. Tipos de distribuciones de probabilidad discretas

A continuación, se revisan algunas de las distribuciones de probabilidad con una sola variable aleatoria discreta.

4.3.1. Distribución de probabilidad uniforme

En esta distribución el espacio muestral corresponde con enteros que van desde a hasta b con $a \leq b$, se denota como $UD(a, b)$ de tal manera que la función de probabilidad para esta distribución es:

$$P_{DU}(x) = \frac{1}{b-a+1}, \quad (14)$$

Figura 6: Gráfica de la distribución normal estándar. Hecha por Shaw.

donde $x = a, a + 1, \dots, b$ y su distribución de probabilidad acumulada es:

$$F_{DU}(x) = \frac{x - a + 1}{b - a + 1}. \quad (15)$$

Por otro lado, el valor esperado y su varianza de $P_{DU}(x)$ son:

$$E_{DU}(x) = \mu_{DU} = \frac{a + b}{2}, \quad (16)$$

y

$$V_{DU}(x) = \sigma_{DU} = \frac{(b - a + 1)^2}{12}, \quad (17)$$

respectivamente.

4.3.2. Distribución binomial

De acuerdo con Devore, existen muchos fenómenos que pueden modelarse como una secuencia n de experimentos más pequeños llamados eventos. En cada uno de estos eventos hay dos posibles resultados y, cada uno de estos resultados ocurren con una probabilidad p o q , de tal manera que $p = 1 - q$. Además, cada uno de estos es independiente de los demás.

Figura 7: Distribución binomial (Jake, 2014).

Entonces, ésta es una distribución de probabilidad discreta cuya función de probabilidad está dada por:

$$b(x; n, p) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & x = 0, 1, 2, 3, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (18)$$

La media y la varianza están dadas por:

$$E(X) = np, \quad (19)$$

y

$$V(X) = np(1-p) = npq, \quad (20)$$

respectivamente. Además, se puede observar que, dentro de un enfoque práctico, el cálculo de los factoriales puede complicarse para números muy grandes, en este caso, se sabe que esta distribución se aproxima a una distribución normal cuando $n \rightarrow \infty$ y, por tanto, para el caso de $n \gg 1$, la distribución binomial se puede aproximar a través de la distribución normal.

4.4. Distribución de Poisson

La distribución de Poisson (DP) es una distribución de probabilidad discreta que es usada comúnmente para contar la ocurrencia de eventos raros en un intervalo de tiempo

determinado (Forbes et al., 2011), por ejemplo, el número de muones que inciden en un detector durante 1 hora. En este contexto, cuando se hace referencia al número de “eventos raros” se debe entender que, en promedio, el número de eventos que ocurren es pequeño (Thompson, 2001).

Su función de densidad de probabilidad está dada por (Devore, 2015; Thompson, 2001):

$$p(x|\lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad (21)$$

donde $x = 0, 1, 2, 3, \dots$

La DP tiene media y varianza dada por:

$$E(X) = V(X) = \lambda. \quad (22)$$

Por otro lado, de acuerdo con (Forbes et al., 2011), sus funciones característica y generadora de momentos son:

$$\phi(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}, \quad (23)$$

y

$$M(t) = e^{\lambda(e^t-1)}, \quad (24)$$

respectivamente. En la figura 8 se muestra la distribución de Poisson para diferentes valores de λ .

Figura 8: Distribución de probabilidad de Poisson para λ diferentes. Tomado de (Ho, s.f.).

La distribución de Poisson surge de la distribución binomial cuando $N \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$ (Thompson, 2001), lo cual nos invita a pensar que esos “eventos raros” son aquellos en los que su probabilidad de ocurrencia es tan pequeña que es necesario repetir el experimento un gran número de veces para observar el fenómeno particular.

Solución. La demostración de lo anterior se muestra a continuación. Se sabe que la media de la distribución binomial es $\mu_B = np$ y, por tanto, $p = \mu_B/n$, entonces,

$$\begin{aligned}
 b(x = k; n, p) &= \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \\
 &= \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1 - p)^{n-k}, \\
 &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\mu_B}{n}\right)^k \left(1 - \left(\frac{\mu_B}{n}\right)\right)^{n-k}, \\
 &= \frac{\mu_B^k}{k!} \frac{n(n-1)\dots(n-(k+1))}{n^k} \left(1 - \left(\frac{\mu_B}{n}\right)\right)^n \\
 &\quad \left(1 - \left(\frac{\mu_B}{n}\right)\right)^{-k},
 \end{aligned}$$

y, si $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_B$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} b(x = k; n, p)$ queda como:

$$p(x = k; \lambda) = \lim_{n \rightarrow \infty} b(x = k; n, p), \quad (25)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\mu_B^k n(n-1) \dots (n-(k+1))}{k! n^k} \left(1 - \left(\frac{\mu_B}{n}\right)\right)^n \right. \\ \left. \left(1 - \left(\frac{\mu_B}{n}\right)\right)^{-k} \right], \quad (26)$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \quad (27)$$

■

Por otro lado, cuando λ es relativamente grande ($\lambda > 5$), entonces, de acuerdo con Thompson, el valor de la distribución de Poisson se puede aproximar con buena exactitud a través de la distribución normal, es decir, la distribución de Poisson se aproxima a la distribución normal con media $\mu = \lambda$ y $\sigma = \lambda$ cuando $\lambda \gg 1$.

4.5. Operaciones con variables aleatorias

Una parte fundamental de la teoría de la probabilidad consiste en operar con variables aleatorias, sobre todo si éstas son independientes, de tal manera que sea posible obtener las probabilidades de eventos que, por su naturaleza, no pueden explicarse a través con una sola distribución de probabilidad sino que se requieren varias. Por ejemplo, se sabe que la suma de dos variables aleatorias cuya distribución de probabilidad es de Poisson, corresponde con otra distribución de Poisson cuyo parámetro es la suma de los parámetros de las dos variables aleatorias.

Sin embargo, esto no es tan claro cuando las variables aleatorias tienen diferentes distribuciones de probabilidad. A continuación, se explica del proceso de convolución como una manera de sumar variables aleatorias con diferentes distribuciones de probabilidad.

4.5.1. Convolución de distribuciones de probabilidad

De acuerdo con Gut, sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional, entonces, si se desea computar la función de probabilidad de $X + Y$, se deben conocer las probabilidades de los eventos $\{\omega : X(\omega) + Y(\omega) = z\}$ para toda $z \in \mathbb{R}$ y, para una z fija, debido a que $X(\omega) + Y(\omega) = z$, con $X(\omega) = x$ y $Y(\omega) = y$, entonces, $x + y = z$ y, por tanto,

$$p_{X+Y}(z) = \sum_{\{(x,y):x+y\}} p_{X,Y}(x,y) = \sum_x p_{X,Y}(x, z-x), \quad z \in \mathbb{R}. \quad (28)$$

Sin embargo, si X y Y son independientes, entonces, (28) queda como:

$$p_{X+Y}(z) = \sum_{\{(x,y):x+y\}} p_X(x)p_Y(y) = \sum_x p_X(x)p_Y(z-x), \quad z \in \mathbb{R}, \quad (29)$$

la cual es la convolución usual para funciones discretas. Pero si (X, Y) tienen una distribución de probabilidad continua, entonces, la suma $X + Y$ para variables aleatorias continuas que no son independientes queda como:

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x)dx, \quad z \in \mathbb{R}, \quad (30)$$

pero si X y Y son independientes, entonces, se tiene:

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx, \quad z \in \mathbb{R}, \quad (31)$$

la cual es la convolución típica de dos funciones reales. Es importante notar que es posible hacer la convolución de funciones de probabilidad cuando X es discreta y Y es continua.

Además, el valor esperado de la combinación lineal de X y Y es (Gut, 2009):

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y), \quad (32)$$

donde a y b son constantes. Por otro lado, la varianza de $aX + bY$ es:

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + bY) &= a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + \\ &2abE((X - E(X))(Y - E(Y))), \end{aligned} \quad (33)$$

El tercer término de (33) relaciona las desviaciones de X con las de Y . Este término es la covarianza que está dada por:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y). \end{aligned} \quad (34)$$

La covarianza no es un valor invariante a la escala y, por esta razón, es posible definir una medida que sí invariante de escala. Esta medida es el coeficiente de correlación $\rho_{X,Y}$ que está dada por:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}}. \quad (35)$$

El rango del coeficiente de correlación es $[-1, 1]$ donde $\rho_{X,Y} = 0$ las variables no están correlacionadas en absoluto.

4.5.2. Algunas convoluciones de distribuciones de probabilidad

La convolución de las distribuciones de Poisson y Binomial ha sido estudiada previamente, a esta se le conoce como la distribución de “Pólya-Aeppli” o “distribución geométrica de Poisson” (Nuel, 2008). Esta distribución está dada por:

$$\begin{aligned} P(N = n) &= \sum_{k=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \binom{n-1}{k-1} (1-p)^{n-k} p^k, \\ &= \sum_{k=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} (1-p)^{n-k} p^k, \end{aligned} \quad (36)$$

donde $P(N = 0) = e^{-\lambda}$, λ y p son la probabilidad de $N = 0$, el parámetro de Poisson (Thompson, 2001) y la probabilidad de éxito en un experimento de Bernoulli (Gut, 2005; Thomopoulos et al., 2018), respectivamente. Además, Nuel ha presentado una expresión recursiva para el calcular la distribución de “Pólya-Aeppli” (ecuación (36)) de un modo más eficiente sobre todo para valores de N grandes porque no es necesario el cálculo de números factoriales muy grandes. Esta fórmula recursiva es:

$$\begin{aligned} P(N = n) &= \frac{2n-2+z}{n} (1-p) P(N = n-1) \\ &\quad + \frac{2-n}{n} (1-p)^2 P(N = n-1). \end{aligned} \quad (37)$$

Por otro lado, la convolución entre una distribución normal y otra de Poisson (NP) está dada por:

$$P(x|\mu, \sigma, \lambda, g) = \frac{e^{-\lambda}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\frac{(gx - (\mu+n))^2}{2\sigma^2}}, \quad (38)$$

donde g es un parámetro al que en este trabajo se le llamará “ganancia” que, usualmente, es ≈ 1 en imágenes calibradas. Éste se usa para mejorar la calibración de los datos. Sin embargo, en otras aplicaciones, ésta podría ser reemplazada por 1.

No obstante, es posible obtener una distribución compuesta por la convolución de distribuciones como la normal, de Poisson y una binomial (NPB), la cual se puede obtener a través de la convolución de (36) con una distribución normal o convolucionando (38) con una binomial. En ambos casos, el resultado de tales convoluciones es una función de densidad de probabilidad dado por:

$$P(x|\mu, \sigma, \lambda, p, g) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{(gx-(\mu+n))^2}{2\sigma^2}} \cdot A_n, \quad (39)$$

donde A_n está dado por:

$$A_n = \begin{cases} e^{-\lambda}, & n = 0, \\ \sum_{k=1}^n \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} (1-p)^{n-k} p^k, & n > 0. \end{cases} \quad (40)$$

Otra manera de escribir (39) es la siguiente:

$$P(x|\mu, \sigma, \lambda, p, g) = \frac{e^{-\lambda}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[e^{-\frac{(gx-\mu)^2}{2\sigma^2}} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{(gx-(\mu+n))^2}{2\sigma^2}} \sum_{k=1}^n \frac{\lambda^k}{k!} \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} (1-p)^{n-k} p^k \right]. \quad (41)$$

Durante el análisis de los datos, se decidió probar otra distribución. Esta distribución resulta de la convolución de una normal, exponencial, Poisson y una Binomial (NEPB). Esta función de densidad de probabilidad resulta de hacer la convolución de (36) con una distribución gaussiana modificada exponencialmente (EMG) tal como se describe en la ecuación (1) de Kalambet et al. La EMG involucra para su cálculo a la función de error complementaria. La forma de esta distribución parece una gaussiana pero con una cola derecha más alargada. La EMG ha sido usada para explicar los picos en cromatografía (Jeansonne y Foley, 1991; Kalambet et al., 2011), sin embargo, se le ha dado uso en otras aplicaciones (Haney, 2011). La EMG está dada por:

$$f(x|\mu, \sigma, \lambda, p, g, l) = \frac{h\sigma}{l} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot e^{\left(\frac{\sigma^2}{2l^2} - \frac{x-\mu}{l}\right)} \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\mu-x}{\sigma} + \frac{\sigma}{l}\right)\right). \quad (42)$$

4.5.3. λ como un parámetro aleatorio

Puede ocurrir que existan diferentes valores de λ para diferentes procesos de Poisson y, por tanto, es necesario estudiar qué sucede con las distribuciones de probabilidad

vistas anteriormente cuando se tienen diferentes valores de λ . Entonces, a continuación, se presenta un desarrollo donde se trata este caso.

Sea $\mathcal{L} = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ un conjunto de valores $\lambda_i > 0$ para $\lambda_i \in \mathcal{L}$, de tal manera que la probabilidad de que una variable aleatoria L está uniformemente distribuida y cuyo espacio muestral es \mathcal{L} es:

$$P(L = \lambda_i) = \frac{1}{n} \quad (43)$$

para $i = 1, 2, \dots, n$.

Por otro lado, si cada λ_i corresponde al parámetro de Poisson de una variable aleatoria discreta Q (en este desarrollo se usó la letra Q porque en el contexto de las CCDs, esta variable aleatoria hará referencia al número de electrones en un píxel) cuya función de probabilidad está dada por (21) y, además, si A es el caso en que $Q = q$ y B_i corresponde al caso de obtener de manera aleatoria λ_i , entonces, por la definición de probabilidad condicional se tiene que (Gut, 2009):

$$P(A|B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)}, \quad (44)$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} P(A \cap B_i) &= P(A|B_i)P(B_i), \\ &= \left(\frac{e^{-\lambda_i} \lambda_i^q}{q!} \right) \left(\frac{1}{n} \right), \\ &= \frac{e^{-\lambda_i} \lambda_i^q}{n \cdot q!}, \end{aligned} \quad (45)$$

y, como $B_i \cap B_j = \emptyset$ para $i, j = 1, 2, \dots, n$ con $i \neq j$, entonces, la probabilidad de obtener $A : Q = q$ independientemente de B_i es:

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i), \\ &= \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i), \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda_i} \lambda_i^q}{n \cdot q!}. \end{aligned} \quad (46)$$

y, por tanto,

$$P(Q = q) = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Poisson}(q|\lambda_i)}{n}. \quad (47)$$

Por otro lado, supóngase que existe $\lambda_{eq} > 0$ tal que

$$\lambda_i = \lambda_{eq} + \delta_i, \quad (48)$$

donde $\delta_i \in \mathbb{R}$ para $i = 1, 2, \dots, n$, entonces, (46) se puede reescribir como:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n \frac{e^{-(\lambda_{eq} + \delta_i)} (\lambda_{eq} + \delta_i)^q}{n \cdot q!} \quad (49)$$

y, si se aplica el binomio de Newton, entonces, (50) queda como:

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda_{eq}}}{q!} e^{-\delta_i} \sum_{j=0}^q \binom{q}{j} \lambda_{eq}^{q-j} \delta_i^j, \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda_{eq}} \lambda_{eq}^q}{q!} e^{-\delta_i} \sum_{j=0}^q \binom{q}{j} \lambda_{eq}^{-j} \delta_i^j, \\ &= \frac{1}{n} \frac{e^{-\lambda_{eq}} \lambda_{eq}^q}{q!} \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^q e^{-\delta_i} \binom{q}{j} \left(\frac{\delta_i}{\lambda_{eq}} \right)^j. \end{aligned} \quad (50)$$

Obsérvese que si $\delta_i \rightarrow 0$, entonces,

$$\sum_{j=0}^q e^{-\delta_i} \binom{q}{j} \left(\frac{\delta_i}{\lambda_{eq}} \right)^j \rightarrow 1, \quad (51)$$

y, además,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^q e^{-\delta_i} \binom{q}{j} \left(\frac{\delta_i}{\lambda_{eq}} \right)^j \rightarrow n, \quad (52)$$

y, por tanto,

$$P(A) \rightarrow \frac{e^{-\lambda_{eq}} \lambda_{eq}^q}{q!} = \text{Poisson}(A|\lambda_{eq}), \quad (53)$$

pero como $\delta_i \rightarrow 0$, entonces, $\lambda_i \rightarrow \lambda_j$ para $i \neq j$ con $j = 1, 2, \dots, n$, es decir, todas las

λ_i se vuelven iguales en el límite y, por tanto, $\lambda_{eq} = \lambda$ que corresponde con un único proceso de Poisson. Sin embargo, sería común que $0 < |\delta_i| \ll 1$ y, por tanto, éstas fueran pequeñas, pero no lo suficiente como para suponer que se cumple lo anterior en todos los casos. Entonces, es necesario proseguir el análisis.

Por (48) se sabe que $\delta_i = \lambda_i - \lambda_{eq}$ y, entonces, se puede sustituir en (50) para obtener:

$$P(Q = q) = \frac{1}{n} \frac{e^{-\lambda_{eq}} \lambda_{eq}^q}{q!} \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^q \sum_{k=0}^j e^{(\lambda_{eq} - \lambda_i)} \binom{q}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_{eq}} \right)^k, \quad (54)$$

y, reescribiendo (54), se obtiene:

$$\begin{aligned} P(Q = q) &= \frac{1}{n} \frac{e^{-\lambda_{eq}} \lambda_{eq}^q}{q!} \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^q \sum_{k=0}^j \binom{q}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} \left(\frac{e^{-\lambda_i} \lambda_i^k}{k!} \right) \left(\frac{k!}{e^{-\lambda_{eq}} \lambda_{eq}^k} \right), \\ &= \frac{1}{n} \text{Poisson}(q|\lambda_{eq}) \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^q \sum_{k=0}^j \binom{q}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} \frac{\text{Poisson}(k|\lambda_i)}{\text{Poisson}(k|\lambda_{eq})}, \\ &= \text{Poisson}(q|\lambda_{eq}) \sum_{j=0}^q \sum_{k=0}^j \binom{q}{j} \binom{j}{k} \frac{(-1)^{j-k}}{\text{Poisson}(k|\lambda_{eq})} \sum_{i=1}^n \frac{\text{Poisson}(k|\lambda_i)}{n}, \end{aligned} \quad (55)$$

Supóngase, por un momento que se satisface que:

$$\frac{1}{\text{Poisson}(k|\lambda_{eq})} \sum_{i=1}^n \frac{\text{Poisson}(k|\lambda_i)}{n} = 1, \quad (56)$$

y, entonces,

$$\text{Poisson}(k|\lambda_{eq}) = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Poisson}(k|\lambda_i)}{n}, \quad (57)$$

Entonces, si se cumple (57), el término derecho de (55) se reduce a la sumatoria dada por:

$$\sum_{j=0}^q \sum_{k=0}^j \binom{q}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k}, \quad (58)$$

y, para encontrar λ_{eq} , se demuestra en los anexos que dicha sumatoria es igual a 1 para cualquier valor de $q = 0, 1, 2, \dots$, es decir,

$$\sum_{j=0}^q \sum_{k=0}^j \binom{q}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} = 1, \quad q = 0, 1, 2, \dots \quad (59)$$

De este modo, se obtiene que:

$$P(Q = q) = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Poisson}(q|\lambda_i)}{n} = \text{Poisson}(q|\lambda_{eq}). \quad (60)$$

Por último, para determinar λ_{eq} se usarán las propiedades del valor esperado E , de tal manera que:

$$\begin{aligned} E\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Poisson}(q|\lambda_i)}{n}\right) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(\text{Poisson}(q|\lambda_i)), \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{n}, \end{aligned} \quad (61)$$

y

$$E(\text{Poisson}(q|\lambda_{eq})) = \lambda_{eq}, \quad (62)$$

y, por tanto,

$$\lambda_{eq} = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i. \quad (63)$$

El resultado anterior es relevante porque la λ que se obtendrá de los ajustes de los datos resulta ser una λ equivalente que agrupa las lambdas diferentes correspondientes a cada uno de los píxeles. Este resultado podrá, en el futuro, ser usado para entender mejor la distribución de carga en los píxeles según el orden en el que se leen.

A continuación, se trata sobre la metodología que se siguió en esta investigación (sección 5), es decir, sobre las actividades, procedimientos, métodos, programas, datos para el estudio, entre otros.

5. Metodología

5.1. Descripción de las actividades desarrolladas

Durante el desarrollo de este proyecto se realizaron diversas actividades enfocadas en alcanzar cada uno de los objetivos planteados. Algunas de estas actividades fueron las siguientes:

1. Revisión de la teoría sobre la estadística y la probabilidad requeridas para abordar el estudio planteado en este trabajo. En esta revisión teórica se vieron temas como los que se desarrollaron en la sección 4.1.1.
2. Se desarrollaron métodos y se escribieron códigos computacionales para calibrar las imágenes porque éstas, después de ser adquiridas con la LTA (un módulo electrónico para la lectura de una CCD), los datos de estos se encuentran en ADUs (unidades arbitrarias que dependen de algunos parámetros de la lectura) y es necesario determinar la ganancia del sistema, es decir, la relación de cuántas ADUs equivalen a 1 electrón. Típicamente, en las CCDs *skipper* que se tienen ahora esta ganancia es de alrededor de $200 \text{ ADUs}/e^-$.
3. Se desarrollaron e implementaron algoritmos para enmascarar eventos debidos a partículas con altas energías y eventos de registro serial. Los eventos de alta energía se deben a partículas muy energéticas que dejan una traza claramente visible en la imagen. Normalmente, la cantidad de carga que se deposita cuando interactúa la partícula con el sensor es muy grande y puede producir decenas de miles o cientos de miles de electrones. En la figura 4 estas se ven claramente como esos trazos de color blanco o gris de tamaño relativamente grande y cuya forma varía dependiendo del tipo de partícula. Los eventos de registro serial son líneas horizontales en la imagen que se producen cuando una partícula interactúa con el registro horizontal en la CCD.
4. Se desarrollaron código para hacer histogramas de la distribución de carga de las imágenes, es decir, se leen las imágenes calibradas, se hace un histograma con los datos de la carga contenidas en todas ellas.
5. Se desarrollaron código para calcular las funciones de densidad compuestas y poder hacer el ajuste de los datos experimentales y, de este modo, poder estimar los parámetros que minimizan el error cuadrático medio entre los datos y el ajuste.
6. Se desarrolló código para efectuar pruebas de bondad de ajuste y determinar cual distribución se ajusta mejor.

5.2. Materiales, equipos e instrumentos

Estrictamente, para realizar este trabajo se requiere lo siguiente:

1. Imágenes obtenidas con la CCD *skipper* en condiciones conocidas y controladas.
2. Equipo de computo personal y, en caso de ser necesario, acceso a un *cluster* de cómputo en caso de el procesamiento de los datos crezca de manera importante y sea muy lento hacerlo en la misma computadora personal.
3. Un lenguaje de programación como Python3 (“Python3”, 2024), C++ (Dmitrović, 2020; Stroustrup, 2013) o ROOT (CERN, 2024). Estos tres lenguajes son software libre y, por tanto, no es necesario gastar dinero en la adquisición de alguna licencia para su uso sino que solamente hace falta hacer una instalación limpia en el equipo de computo con el que se vaya a trabajar. En la figura 9 se muestran las capturas de pantalla de los sitios oficiales de Python3 y ROOT.

Sin embargo, para poder adquirir las imágenes, en el Laboratorio de Criogenia se cuenta con un banco de prueba que tiene una cápsula de vacío en la que se instalan CCDs de grado científico, las cuales sirven como detectores de partículas y de radiación de alta energía (rayos γ y rayos X). En la figura 10 se muestra una imagen de la cápsula de vacío en cuyo interior se instalan las CCDs a través de un montaje mecánico conectado al dedo frío de un criorefrigerador. En la figura 11 se muestra una imagen de la LTA que se usa para la lectura de las CCDs *skipper*.

(a) Captura de pantalla del sitio oficial de Python.

(b) Captura de pantalla del sitio oficial de ROOT.

Figura 9: Software que se utilizará para el desarrollo del proyecto.

Figura 10: Banco de pruebas de las CCDs instalado en el Laboratorio de Criogenia del ICN-UNAM a cargo del Dr. Juan Carlos D'Olivo Saez. Se observa la cápsula de vacío con una escotilla frontal para la fácil manipulación de las CCDs en su interior.

Figura 11: Tarjetas LTA para la lectura de las CCDs *skipper*.

5.3. Conjuntos de imágenes

Se analizó la distribución de carga de las CCDs *skipper* en varios conjuntos de imágenes que fueron obtenidos en diferentes condiciones y equipos. A continuación se describen estos conjuntos:

1. Estas imágenes fueron tomadas en Laboratorio de Criogénica del ICN-UNAM a alrededor de 2,600 m sobre el nivel del mar. Las figuras 10 y 11 muestran el banco de pruebas y la tarjeta electrónica (conocida en el medio como *LTA*) que se usaron para adquirir las imágenes. Con este equipo se realizó la adquisición de varias imágenes considerando diferentes NSAMP de tal manera que se obtuvieron 4, 7, 8, 9, 9, 10, 5 y 4 imágenes para NSAMP de 100, 144, 225, 324, 400, 625, 900 y 1225, respectivamente. Las imágenes se adquirieron con una *CCD skipper* de Microchip a una temperatura de 170 K. El tamaño de las imágenes es de 700 columnas \times 400 renglones, sin embargo, únicamente se usaron las primera 550 columnas. Este conjunto de imágenes es relativamente pequeño considerando el número de imágenes para cada valor diferente de NSAMP.
2. Por el tamaño relativamente pequeño del conjunto anterior se decidió ampliar la cantidad de imágenes para cada una de los NSAMP, entonces, se adquirieron más imágenes. El tamaño del conjunto inicial fue el siguiente: 26, 25, 25, 25, 30, 30, 22, 20 y 11 imágenes para NSAMP de 100, 144, 225, 324, 400, 625, 729, 900 y 1225, respectivamente. Las imágenes de NSAMP igual a 1225 son iguales a las del conjunto anterior. De todas estas imágenes se excluyeron varias, entonces, del total de las imágenes se utilizaron 21, 11, 12, 12, 14, 14, 10, 10, 11 y 6 imágenes para NSAMP de 100, 144, 225, 324, 400, 625, 729, 900 y 1225, respectivamente, para un nivel de significancia $\alpha = 0.2$. Para un nivel de significancia $\alpha = 0.3$ se construyó otro conjunto diferente compuesto por 19, 10, 10, 9, 13, 5, 9, 8 y 6 imágenes para NSAMP de 100, 144, 225, 324, 400, 625, 729, 900 y 1225, respectivamente. El método para hacer esta exclusión fue una prueba de hipótesis para la varianza, el cual se explicará a detalle en la sección 5.5. La temperatura de adquisición de las imágenes y el tamaño de las imágenes son los mismos que en el conjunto anterior.
3. Las imágenes del experimento DAMIC que se usaron en este trabajo fueron adquiridas en Snolab con una *skipper* CCD (PNNL03) de microchip. Las imágenes tienen 6,500 columnas \times 430 renglones y fueron adquiridas con un NSAMP de 290 y un redimensionado de los pixeles de 10×10 . Se descartaron los primeros 2380 de cada renglón, de tal manera que el área activa está contenida en 70 pixeles. Los 6430 pixeles restantes corresponden a la región de *overscan*. Cada una de las imágenes fueron adquiridas después de haber sido limpiado el arreglo físico y, por tanto, cada pixel tiene tiempos de exposición diferentes. A pesar de que estas imágenes fueron obtenidas en un laboratorio subterráneo bajo condiciones de muy bajas de radiación de fondo se encontró una región “caliente” en todas

las imágenes, de tal manera que se descartaron todas las columnas entre la 20 y la 40.

- Este otro conjunto de imágenes fue obtenido con un sensor de 6144 columnas y 1024 renglones dividido en 4 extensiones pero, únicamente, las dos últimas extensiones (2 y 3) son útiles. Esto significa que cada una de las dos imágenes útiles tienen un total de 3,200 pixeles de los cuales 3,072 pixeles corresponden a la región activa, 100 pixeles a la región de *overscan* y 28 pixeles a la región de *prescan*. Sin embargo, todas las imágenes tienen una gran cantidad de pixeles calientes en la orilla de la región activa y de la región de *prescan*, por esta razón, se ignoraron los primeros 50 pixeles. De otro modo, no podría hacerse un ajuste satisfactorio, incluso NP no se ajusto correctamente para 0 y $1 e^-$. Estas imágenes fueron tomadas en el CERN durante el año 2024, fueron calibradas por métodos independientes a los procedimientos que se usaron en este trabajo, es decir, se substrajo la línea base de las imágenes y su ganancia se calculo como $226.9 \text{ ADU}/e^-$ y $216.4 \text{ ADU}/e^-$ para las extensiones 2 y 3, respectivamente. El número total de imágenes es de 100 con las que se pudo obtener una cantidad relevante de datos estadísticamente significativos. Para todas estas imágenes se uso un NSAMP de 169.

5.4. Metodología

Para poder obtener las distribuciones de carga de las CCDs en el rango de 0 electrones hasta unos 5.5 electrones, es necesario seguir un proceso desde que se adquieren las imágenes. En esta metodología no se describe la parte de la adquisición de la imagen porque el Ing. Mauricio Martínez Montero, quien es el técnico académico responsable del banco de pruebas, se encarga de la captura de las imágenes con los parámetros que se requieran. Entonces, los pasos que se deben seguir para completar este estudio son:

- En primer lugar, es necesario calibrar las imágenes encontrando la ganancia del sistema, es decir, la relación entre las unidades arbitrarias, con las que las imágenes son leídas con la LTA, y los electrones generados. Esto quiere decir que se debe saber, en primera instancia la cantidad de ADUs a los que le corresponde un electrón. Esto se hace construyendo un histograma e identificando las espigas correspondientes a cero y un electrones y, luego, haciendo un ajuste de los datos, se puede estimar dicha ganancia. Uno de los ajustes que suele usarse es el de dos distribuciones normales: la primera centrada en cero y la segunda centrada en g que es la ganancia que se busca.
- Posteriormente, es necesario remover las trazas de los eventos producidos por partículas de alta energía que depositaron una gran cantidad de carga en la CCD. Como la carga en la CCD se difunde desde las regiones de mayor concentración de carga hacia aquellas otras de menor concentración, entonces, es necesario abarcar

una región más amplia de lo que, a simple vista, podría verse como el evento. La finalidad de esto es remover píxeles donde su carga podrían ser valores relativamente pequeños de carga como 1, 2 ó 3 electrones pero cuyo origen fue el evento y no la agitación térmica o el ruido de la medición.

3. Se obtiene el histograma de la distribución de carga de las imágenes.
4. Se hace el ajuste de los datos a alguna distribución de probabilidad dada. Como requisitos para seleccionar los modelos se ha considerado que los parámetros deben tener una interpretación física de los fenómenos inherentes al sistema y estos deben ser mínimos, es decir, se prefiere una distribución de probabilidad con menos parámetros que otra con más parámetros para la misma bondad de ajuste de los datos (Barlow, 1993; D'Agostino, 1987; Evans y Rosenthal, 2004; González y Panteleeva, 2016).
5. Se evalúa la bondad del ajuste con dicha distribución de probabilidad.
6. Se hace variar algún parámetro físico del sistema como, por ejemplo, la temperatura para observar la dependencia que existe entre los parámetros de la distribución y la temperatura.
7. Se repite el proceso de adquisición de datos descrito en el paso 1.

5.5. Método de selección de imágenes obtenidas en el ICN

Durante el análisis con las imágenes del ICN se observó que algunas de estas imágenes tienen niveles anormalmente altos de carga. La causa de este comportamiento anormal de carga no se conoce con exactitud; sin embargo, es posible obtener buenos resultados si la media y la desviación estándar de la carga en los píxeles de la CCD se encuentran por debajo de un límite. Entonces, para discriminar las imágenes con dichos niveles inusuales de carga, se realizó el siguiente procedimiento:

- Se obtuvo la media y la desviación estándar de todas las imágenes. Para esto se usó un método iterativo donde se calculó la media (μ_1) y la desviación estándar σ_1 y se descartaron aquellos valores que se encuentran fuera del intervalo $|\mu_1 \pm k\sigma_1|$, luego, se calculó una nueva media (μ_2) y una nueva desviación estándar σ_2 y se volvieron a descartar aquellos valores que se encuentran fuera del intervalo $|\mu_2 \pm k\sigma_2|$, se repiten estos pasos hasta que todos los elementos se encuentran dentro del intervalo dado.
- Se calculó la mediana de las desviaciones estándar del conjunto de datos y este valor se usó en el siguiente paso para el cálculo de una aproximación de la varianza poblacional.

- Se hizo una prueba de hipótesis para la varianza para cada una de las imágenes usando el estadístico de prueba dado por:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \quad (64)$$

donde s^2 es la varianza muestral, σ^2 es la varianza poblacional y n es el tamaño de la muestra.

- Se hizo la prueba de hipótesis para cada una de las imágenes considerando como hipótesis nulas $H_o : s^2 = \sigma^2$ y como hipótesis alternativa a $H_s : s^2 > \sigma^2$.
- Para validar o rechazar la hipótesis nula se usó el criterio del p -valor con una significancia α dada. En este caso se probaron diversos valores ($\alpha = 0.1, 0.2, 0.3, 0.35$).
- Es importante mencionar que si la imagen de una extensión no cumplió con H_o , entonces, se descartaron las imágenes de las otras extensiones, es decir, para que se aceptara un archivo FITS como válido todas las imágenes de sus extensiones deberían de aceptar H_o .

En la figura 12 se muestran las distribuciones de las desviaciones estándar del conjunto original de las imágenes del ICN y después de haberse aplicado el procedimiento anterior.

(a) NSAMP = 100

(b) NSAMP = 144

(c) NSAMP = 225

(d) NSAMP = 324

(e) NSAMP = 400

(f) NSAMP = 625

(g) NSAMP = 729

(h) NSAMP = 900

(i) NSAMP = 1225

Figura 12: Histogramas de la desviación estándar del segundo conjunto de imágenes obtenidas en el ICN. En azul se muestra la distribución del conjunto completo. En rojo se muestra el histograma del subconjunto de imágenes que sí satisficieron H_0 con la prueba de hipótesis descrita. La línea verde claro muestra la mediana del conjunto completo que se usó como estimación de σ .

6. Resultados

Tal como se explicó en la sección 5.3, se utilizaron diversos conjuntos de imágenes que fueron obtenidas bajo diferentes condiciones usando equipos instalados en diferentes partes del mundo. Cada una de estas imágenes fue analizada de manera semejante tal y como se describió en la sección 5.4 usando las herramientas descritas en la sección 5.2. Con estos algoritmos y sus respectivos programas computacionales fue posible obtener los histogramas cuyos datos fueron ajustados a diferentes distribuciones de probabilidad que fueron revisadas en la sección 4. A continuación, se presentan los resultados y sus análisis detallados. Posteriormente, en la sección 7 se discutirá sobre las implicaciones de cada uno de los resultados observados.

6.1. Resultados obtenidos con el banco de pruebas del ICN

6.1.1. Análisis de primer conjunto de imágenes del ICN (resultados preliminares)

Debido a que el banco de pruebas se encuentra instalado dentro del ICN, es posible obtener una mayor variedad de imágenes tomadas bajo diferentes condiciones. Por esta razón, fue posible obtener imágenes con diferentes NSAMP. Entonces, en un estudio preliminar (con relativamente pocas imágenes que corresponden al primer conjunto de imágenes adquiridas en el ICN) se encontraron los resultados que se detallan a continuación.

En la figura 13 se observan los ajustes NP, NPB y NEPB para cada uno de los NSAMP que se consideraron en este primer conjunto.

(a) NSAMP = 100

(b) NSAMP = 144

(c) NSAMP = 225

(d) NSAMP = 324

(e) NSAMP = 400

(f) NSAMP = 625

(g) NSAMP = 900

(h) NSAMP = 1225

Figura 13: Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de las primeras imágenes obtenidas en el Laboratorio de Detectores del ICN.

Posteriormente, se graficaron los parámetros de los ajustes NP, NPB y NEPB en función de NSAMP. Estas gráficas se muestran en la figura 14.

(a) Amplitud de los ajustes.

(b) Media de los ajustes.

(c) Desviación estándar de los ajustes.

(d) λ de Poisson de los ajustes.

La amplitud de los ajustes (figura 14a) depende directamente de la cantidad de datos recopilados para la construcción del histograma. La media (figura 14b) es apro-

(e) p binomial de los ajustes.

(f) Ganancia g de los ajustes.

ximadamente 0 para NP y NPB; sin embargo, para NEPB la media es mayor para NSAMP relativamente bajos. Lo anterior se puede atribuir a la asimetría característica

(g) Parámetro exponencial l de los ajustes.

Figura 14: Parámetros de las distribuciones como función de NSAMP.

de una distribución EMG. Se sabe que la desviación estándar de la media muestral está dada por:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (65)$$

donde σ es la desviación estándar poblacional y n es el número de muestras. Entonces, la desviación estándar en una CCD *skipper* debería ser inversamente proporcional a \sqrt{NSAMP} , por esta razón, se hizo un ajuste de $\sigma_{CCD}(NSAMP) = a(NSAMP)^{-b}$, el resultado de estos ajustes son: $a = 4.02742 \pm 0.165127$ y $b = -0.497002 \pm 0.0101775$ con $\chi^2/ndg = 8.41023 \cdot 10^{-5}/6$ para NP, $a = 4.32899 \pm 0.28254$ y $b = -0.508248 \pm 0.0154659$ con $\chi^2/ndg = 1.93009 \cdot 10^{-4}/6$ para NPB y $a = 3.32009 \pm 0.11496$ y $b = -0.470503 \pm 0.007929$ con $\chi^2/ndg = 8.41023 \cdot 10^{-5}/6$ para NEPB. Los ajustes anteriores muestran claramente que se cumple (65). Para la λ de Poisson (figura 14d) se observa una tendencia creciente que es directa a NSAMP, lo anterior estaría relacionado con el tiempo de exposición de los píxeles, es decir, mientras mayor sea NSAMP mayor será el tiempo de exposición de los píxeles. Para la probabilidad p de la componente binomial de NPB y NEPB (figura 14e) se pueden observar pequeñas variaciones alrededor de una constante, es decir, se podría interpretar esto como una tendencia constante, excepto

para $NSAMP = 1225$ para NEPB. La ganancia g tiende a 1 conforme aumenta $NSAMP$ debido a que los picos se distinguen claramente en los histogramas, mientras que para $NSAMP$ bajos la ganancia es mayor a 1 debido a que ésta pudiera haber sido subestimada debido a que los picos no son claramente visibles y el método de calibración usado en el preprocesamiento no es suficientemente preciso en dichas condiciones. Por último, el parámetro exponencial crece conforme aumenta $NSAMP$, lo anterior se debe al teorema del límite central (Alvarado y Batanero, 2008; Gut, 2009; Gut, 2005).

6.1.2. Análisis del segundo conjunto de imágenes del ICN

Debido a que la cantidad de imágenes del conjunto anterior fue relativamente pequeña, se decidió adquirir un conjunto mayor de imágenes (segundo conjunto) para verificar si es posible confirmar las observaciones anteriores. Por tanto, se hizo una adquisición de nuevas imágenes tal como fue descrito en la sección 5.3. Al hacer un análisis inicial de estas imágenes se observó que algunas de ellas parecían tener niveles inusuales de carga y , por esta razón, fue necesario implementar un método para la exclusión de dichas imágenes, el cual ya fue descrito en la sección 5.5. En la figura 15 se muestran los histogramas y sus respectivos ajustes para cada uno de los $NSAMP$ s que se consideraron en este segundo conjunto. Nótese que para este conjunto se añadió el valor de $NSAMP = 729$.

(a) NSAMP = 100

(b) NSAMP = 144

(c) NSAMP = 225

(d) NSAMP = 324

(e) NSAMP = 400

(f) NSAMP = 625

(g) NSAMP = 729

(h) NSAMP = 900

(i) NSAMP = 1225

Figura 15: Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos del segundo conjunto de imágenes obtenidas en el Laboratorio de Detectores del ICN.

En la figura 16 se muestran las gráficas de los parámetros de las distribuciones NP, NPB y NEPB en función de NSAMP.

Para la amplitud (figura 16a) se puede observar que la magnitud de los puntos es mayor porque los histogramas incluyen, en general, una mayor cantidad de datos tal como se puede observar si se comparan los histogramas que se muestran en las figuras 15 y 13. El comportamiento de la media es semejante al caso de la figura 14b, donde la media de NP y NPB es independiente de NSAMP y relativamente pequeña, mientras que para NEPB la media es mayor pero, en general, disminuye conforme NEPB se parece más a NPB. Para la desviación estándar se realizó un ajuste considerando la misma función que aquella usada en la sección 6.1.1 y el resultado de estos ajustes son: $a = 5.23798 \pm 0.57116$ y $b = -0.516978 \pm 0.0176867$ con $\chi^2/\text{ndg} = 9.61022 \cdot 10^{-4}/7$ para NP, $a = 6.09319 \pm 0.574919$ y $b = -0.540894 \pm 0.0153985$ con $\chi^2/\text{ndg} = 7.37962 \cdot 10^{-4}/7$ para NPB y $a = 6.10592 \pm 0.391975$ y $b = -0.549196 \pm 0.0103353$ con $\chi^2/\text{ndg} = 3.09531 \cdot 10^{-4}/7$ para NEPB. Los ajustes anteriores muestran claramente que se cumple (65) NP, NPB y NEPB aunque b es aproximadamente 6% mayor de lo que debería ser para NPB y NEPB. Para λ se observa un comportamiento similar al que se explicó en la sección 6.1.1 pero, en este caso, se observan dos puntos que podrían considerarse como anómalos, es decir, que se desvían considerablemente de la tendencia esperada y que fue observada con el primer conjunto de imágenes del ICN. En este caso, el parámetro p de la distribución binomial también tiene una tendencia creciente que depende de NSAMP, pero su variación es relativamente pequeña, pero para NSAMP = 225, 324 se observa que es mayor que lo esperado. Estos dos puntos coinciden con los puntos que hemos llamado “anómalos” para λ . La ganancia g tiene un comportamiento similar y sus causas serían las mismas que ya se explicaron en la sección 6.1.1. En este caso, el comportamiento del parámetro exponencial cambió con respecto a lo observado anteriormente y se puede distinguir un cambio abrupto entre los puntos de NSAMP = 625 y NSAMP = 729.

(a) Amplitud de los ajustes.

(b) Media de los ajustes.

(c) Desviación estándar de los ajustes.

(d) λ de Poisson de los ajustes.

(e) p binomial de los ajustes.

(f) Ganancia g de los ajustes.

(g) Parámetro exponencial l de los ajustes.

Figura 16: Parámetros de las distribuciones como función de NSAMP.

6.2. Resultados obtenidos con imágenes de DAMIC

Los análisis de las imágenes obtenidas con el arreglo experimental en el ICN-UNAM sugieren que las distribuciones NPB y NEPB explican de una mejor manera la distribución de la densidad de carga en los pixeles de las CCDs en comparación de la distribución NP que se ha usado comúnmente. Por tanto, es importante contrastar estos hallazgos con imágenes tomadas en equipos de la más alta calidad instalados en laboratorios subterráneos como son aquellas imágenes obtenidas en el experimento DAMIC. La figura 17 muestra los histogramas de los datos obtenidos después del preprocesamiento de todas las imágenes disponibles para este estudio para las regiones activa y de *overscan*. Además, se muestran los ajustes a las distribuciones NP, NPB y NEPB en dos intervalos que van desde $-0.5e^-$ hasta $3.5e^-$ y de $-0.5e^-$ hasta $2.5e^-$. A pesar que las pruebas de bondad de ajuste χ^2 resultaron en una probabilidad casi nula, la distribución NEPB tiene el menor valor de χ^2 seguida de la NPB y NP, respectivamente. También, es posible observar que las distribuciones NPB y NEPB son capaces de ajustar adecuadamente hasta $2.5 e^-$ a diferencia de la distribución NP, la cual predice un menor número de pixeles con cargas $> 1.7e^-$. Es importante notar que con los datos disponibles no puede decirse si las distribuciones NP, NPB o NEPB son capaces de reproducir el comportamiento de los datos alrededor de $3 e^-$ porque se carece de la estadística suficiente para observar una tendencia clara en el histograma.

Para la región de *overscan* (figuras 18b y 18a) se observa que las distribuciones NP, NPB y NEPB concuerdan con los datos y entre ellas hasta $1.5e^-$. Alrededor de $2.0 e^-$ se observa que NP se encuentra significativamente por debajo de los datos, mientras que NPB y NEPB se encuentran ligeramente por debajo, lo cual puede deberse a la falta de datos estadísticos significativos (es decir, más imágenes) o a que pudiera estarse omitiendo algún otro proceso que es capaz de producir carga en la CCD y que no es posible distinguirlo en la región activa puesto que el proceso binomial (p) predomina sobre otros. Nótese que es incierto afirmar algo concreto alrededor de $3.0 e^-$ por la carencia de suficientes datos estadísticamente significativos pero, a simple vista, parecería que hay más eventos alrededor de $3.0 e^-$ que los que podrían esperarse. Esto invita a aumentar el número de datos disponibles para poder concluir de manera definitiva alrededor de esos niveles de carga.

Es importante observar que λ de la región de *overscan* es alrededor de 14 veces más pequeña en comparación de λ para la región activa. Este hecho podría deberse a que la medición de la carga en pixel de la CCD se hace de manera secuencial, es decir, mientras que se está leyendo un pixel, los siguientes aún están siendo expuestos y, por tanto, la probabilidad de que éstos se carguen es no nula.

p en la región activa es alrededor de 7.5 veces mayor en comparación con la región de *overscan*. Una posible explicación este hecho es que la acumulación de carga ocurre en un pixel en la región activa, mientras que en la región de *overscan* ocurre en el nodo de sensado de la CCD.

(a) Rango de $-0.5e^-$ hasta $3.5e^-$.

(b) Rango de $-0.5 e^-$ hasta $2.5 e^-$.

Figura 17: Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de la región activa para las imágenes obtenidas en el experimento DAMIC.

(a) Rango de $-0.5e^-$ hasta $3.5e^-$.

(b) Rango de $-0.5 e^-$ hasta $2.5 e^-$.

Figura 18: Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de la región de *overscan* para las imágenes obtenidas en el experimento DAMIC.

6.3. Resultados obtenidos con imágenes de la CCD instalada en el CERN

Con el objetivo de seguir probando las distribuciones de las NP, NPB y NEPB para ajustar correctamente a los datos experimentales de la distribución de carga de los

pixeles en la CCD, se usaron imágenes obtenidas con un sensor instalado en el CERN.

La figura 19 muestra los histogramas obtenidos para los datos de la región activa de aquellas imágenes obtenidas en el CERN en los rangos de $-0.5 e^-$ to $3.5 e^-$ y $-0.5 e^-$ to $2.5 e^-$.

Puede observarse de las figuras 19a y 19b que las distribuciones NPB y NEPB explican de mejor manera los datos experimentales que se muestran en el histograma en comparación de la distribución NP. De hecho, el exceso de eventos con cargas alrededor de $2 e^-$ de los datos y de los ajustes con NPB y NEPB están alrededor de dos décadas por encima del número de eventos con NP, es decir, hay aproximadamente 100 veces más eventos con cargas alrededor de $2 e^-$ que los esperados considerando una distribución NP únicamente. Lo anterior resulta en un exceso de eventos nada despreciable que sí puede ser explicado por medio del proceso binomial, el cual está asociado con la generación de electrones secundarios, pero no puede ser explicado únicamente por medio de un proceso de Poisson, el cual sí explicaría la producción del electrón primario. Para $3 e^-$ no se cuenta con datos suficientes para determinar si los modelos estudiados se ajustan correctamente a los datos.

Para la región de *overscan* (figuras 20a y 20b) se observan muy pocos eventos para una carga mayor a $1 e^-$ y, por tanto, no es posible obtener ajustes confiables considerando alguna de las tres distribuciones (NP, NPB y NEPB). Lo anterior se debe a que la región de *overscan* es en realidad una región de *reverse overscan*, es decir, en lugar de seguir leyendo píxeles en el registro serial, se lee el nodo de tierra. Entonces, es de esperar que no haya ninguna carga después de vaciar el nodo de lectura de la CCD.

(a) Rango de $-0.5e^-$ hasta $3.5e^-$.

(b) Rango de $-0.5 e^-$ hasta $2.5 e^-$.

Figura 19: Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de la región activa para las imágenes obtenidas en el CERN.

(a) Rango de $-0.5e^-$ hasta $3.5e^-$.

(b) Rango de $-0.5 e^-$ hasta $2.5 e^-$.

Figura 20: Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de la región de *overscan* para las imágenes obtenidas en el CERN.

7. Conclusiones

En este trabajo se probaron varias convoluciones distribuciones de probabilidad para tratar de explicar las observaciones experimentales que se observan en las imágenes que se tomaron con el equipo instalado en el ICN-UNAM, en la colaboración DAMIC, del experimento MINOS y con imágenes obtenidas en el CERN. Se encontró que la convolución de una distribución de Poisson, Binomial y una Normal (NPB) y la convolución de una Poisson, Binomial y una Normal modificada exponencialmente (NEPB) explicaron mejor que otras la distribución de carga en las CCDs.

A lo largo de este trabajo se mostró que NPB y NEPB permiten hacer un mejor ajuste a la distribución de carga en las CCDs en comparación de la convolución de una distribución normal y de Poisson (NP). Por ejemplo, para los casos de las imágenes obtenidas en el ICN con diversos NSAMPs se observó que:

1. Para todos los NSAMP se obtuvo un mejor ajuste con NPB o NEPB en comparación de NP. Lo anterior se puede afirmar considerando el valor de la probabilidad o el valor de χ^2 cuando el valor de la probabilidad es prácticamente nula. Además, se observa, a simple vista, que existe una diferencia notable entre NP y NPB y NEPB a partir del pico correspondiente al segundo electrón y esta diferencia se vuelve más clara para el pico correspondiente al tercer electrón.
2. NEPB funciona mejor que NPB para valores relativamente bajos de NSAMP y, por el contrario, NPB funciona mejor que NEPB para valores altos de NSAMP. De hecho, se puede observar que NEPB se parece más a NPB con valores altos de NSAMP. Lo anterior se puede explicar por el teorema de límite central. Se observa en el parámetro exponencial que para NSAMP bajos, éste es alrededor de 10 ó 15, mientras que para NSAMP relativamente altos, el parámetro exponencial es alto, lo anterior indica que la distribución Gaussiana modificada exponencialmente tiene a una distribución normal. Otro factor que puede influir en este hecho es que los errores numéricos son mayores porque estos se acumulan durante el cálculo iterativo y de funciones especiales como la función ERFc.
3. Se observó que existen imágenes que tienen niveles más elevados de carga que otras en las que se usaron las mismas condiciones de adquisición. La razón exacta por la que esto ocurre no ha sido determinada. Sin embargo, se aplicó una prueba de hipótesis de la varianza para tratar de discernir aquellas que tienen un nivel más alto de carga que aquellas que tienen un nivel más bajo y que podrían considerarse como normales.
4. En los resultados preliminares que se hicieron se observó una tendencia clara donde λ es creciente, sin embargo, este crecimiento no es lineal con respecto a NSAMP; p parecería tener una tendencia constante; la desviación estándar es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de NSAMP y; la ganancia es mayor

a la unidad para NSAMPs relativamente bajos y se acerca a la unidad cuando NSAMP crece. Esto último se debe a que el método de calibración que se basa en ajustar la distribución a dos gaussianas localizadas en $0 e^-$ y $1 e^-$ no es óptimo para imágenes de NSAMP relativamente bajo puesto que ambos picos no pueden discriminarse con exactitud.

5. Para el segundo conjunto de imágenes obtenidas en el ICN se observó que para NSAMP igual a 225 y 324, principalmente, λ es mayor de lo esperado y, por tanto, no se satisface la observación anterior. Se desconoce el motivo de esta diferencia pero pudiera estar relacionado con el hecho de que las condiciones de adquisición de las imágenes cambió.
6. En todas las imágenes obtenidas de *overscan* se observó un exceso de cuentas alrededor de $0 e^-$. Se desconoce la causa pero se puede atribuir a un fenómeno instrumental. Este mismo fenómeno se observa en las imágenes obtenidas en el CERN en su región de *overscan*.

Las imágenes de DAMIC que se usaron para este análisis tienen la peculiaridad de que tienen una región de *overscan* muy extensa, pero la región activa de la CCD se encuentra condensada en 70 píxeles. Se observó que en la región activa existe una región ligeramente “caliente”, es decir, que tiene un ligero exceso de carga, pero esto es suficiente para modificar los histogramas de manera significativa y complicar el ajuste; entonces, se removieron algunas columnas de las imágenes y se solucionó este problema. Se observó que NPB y NEPB funcionan mejor que NP en todos los casos. Para los histogramas de la región activa y de *overscan*, NPB y NEPB funcionan mejor hasta $2.5 e^-$ y, después de este valor de carga, no es posible afirmarlo con certeza puesto que la cantidad de datos estadísticamente relevantes no es suficiente para observar claramente una tendencia. Aunque NEPB tiene un valor χ^2 ligeramente menor que NPB, esta distribución tiene un parámetro más en comparación con NPB y, por tanto, un grado de libertad menos si los datos estadísticos son iguales; por tanto, puede ser que usar NEPB en este caso no ayude a mejorar los ajustes significativamente mientras que el cómputo requerido para éste es mayor. Por tanto, en este caso NPB parece ser suficiente para obtener un buen ajuste y predecir la distribución de carga en las CCDs de DAMIC. Con las imágenes obtenidas en el CERN ocurre algo semejante a lo observado con las imágenes de DAMIC pero sólo para los histogramas de la región activa, sin embargo, la diferencia entre NP y NPB o NEPB es bastante mayor comparado con los datos obtenidos de DAMIC, esta diferencia es decenas de veces mayor, es decir, NPB o NEPB predicen que debe de haber decenas de veces más eventos con carga cercana a los $2 e^-$ en comparación de NP. Sin embargo, para la región de *overscan* no es posible observar una tendencia relevante para cargas mayores a $1 e^-$ porque en este caso la región de *overscan* es relativamente pequeña y, por tanto, no permite recabar datos suficientes. Se cree que las diferencias entre los resultados de las diferentes CCDs se deben a los tipos

de sensores usados y a su configuración, es decir, a los diferentes potenciales usados en cada una de sus estructuras durante el movimiento de cargas y su adquisición.

En breve, a lo largo de este trabajo se probaron diversas distribuciones de probabilidad pero las que se encontraron que funcionan mejor que la NP son las NPB y NEPB, sin embargo, el uso de NEPB en análisis reales no queda a consideración del analista si los χ^2/NDF lo justifica, en otro caso, NPB parece ser suficiente para mejorar el ajuste con respecto a NP. Es importante aclarar que uno de los motivos principales por el cual las pruebas de bondad de ajuste de los diversos ajustes de este trabajo son relativamente bajas (< 0.05) se debe a que los errores sistemáticos durante la adquisición deforman ligeramente la gaussiana correspondiente a $0e^-$, pero si se hace el ajuste en un rango más reducido (desde $0.2e^-$ ó $0.3e^-$) suprimiendo el lado negativo y el máximo de la gaussiana correspondiente a $0e^-$, entonces, los ajustes mejoran considerablemente, es decir, su probabilidad crece (> 0.05), lo anterior se verificó con los mismos datos reportados en este documento. Puesto que no es el objetivo de este trabajo, queda pendiente analizar en escenarios reales el uso de NPB durante el análisis de datos para la búsqueda y detección de materia oscura, de tal manera que se observe si el uso de NPB mejora la sensibilidad de los experimentos.

Referencias

- Aguilar-Arevalo, A., Bertou, X., Bonifazi, C., Butner, M., Canelo, G., Vazquez, A. C., Vergara, B. C., Chavez, C., Da Motta, H., D'Olivo, J., et al. (2016). The CONNIE experiment. *Journal of Physics: Conference Series*, 761(1), 012057.
- Aguilar-Arevalo, A., Bessia, F. A., Avalos, N., Baxter, D., Bertou, X., Bonifazi, C., Botti, A., Cababie, M., Canelo, G., Cervantes-Vergara, B. A., et al. (2022). The oscura experiment. *arXiv preprint arXiv:2202.10518*.
- Alvarado, H., & Batanero, C. (2008). Significado del teorema central del límite en textos universitarios de probabilidad y estadística. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 34(2), 7-28.
- Andreescu, T., & Crîșan, V. (2017). *Mathematical Induction: A Powerful and Elegant Method of Proof*. XYZ Press. <https://books.google.com.mx/books?id=dhfAtAEACAAJ>
- Arbey, A., & Mahmoudi, F. (2021). Dark matter and the early Universe: a review. *Progress in Particle and Nuclear Physics*, 119, 103865.
- Arnquist, I., Avalos, N., Baxter, D., Bertou, X., Castelló-Mor, N., Chavarria, A., Cuevas-Zepeda, J., Gutiérrez, J. C., Duarte-Campderros, J., Dastgheibi-Fard, A., et al. (2023). First constraints from DAMIC-M on sub-GeV dark-matter particles interacting with electrons. *Physical Review Letters*, 130(17), 171003.
- Athreya, K. B., & Lahiri, S. N. (2006). *Measure theory and probability theory* (Vol. 19). Springer.
- Baker, R. J. (2019). *CMOS: circuit design, layout, and simulation*. John Wiley & Sons.
- Barak, L., Bloch, I. M., Cababie, M., Canelo, G., Chaplinsky, L., Chierchie, F., Crisler, M., Drlica-Wagner, A., Essig, R., Estrada, J., et al. (2020). Sensei: Direct-detection results on sub-gev dark matter from a new skipper ccd. *Physical review letters*, 125(17), 171802.
- Barlow, R. J. (1993). *Statistics: a guide to the use of statistical methods in the physical sciences* (Vol. 29). John Wiley & Sons.
- Bertone, G., & Hooper, D. (2018). History of dark matter. *Reviews of Modern Physics*, 90(4), 045002.
- Bertone, G., & Tait, T. M. (2018). A new era in the search for dark matter. *Nature*, 562(7725), 51-56.
- Blouke, M., Bredthauer, R., & Janesick, J. (2005). The Hubble CCDs: lessons learned. *Focal Plane Arrays for Space Telescopes II*, 5902, 12-18.
- Bunge, M. (2018). *La ciencia: su método y su filosofía* (Vol. 1). Laetoli.
- Canelo, G., Chavez, C., Chierchie, F., Estrada, J., Moroni, G. F., Paolini, E., Haro, M. S., Soto, A., Stefanazzi, L., Tiffenberg, J., et al. (2021). Low threshold acquisition controller for Skipper charge-coupled devices. *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, 7(1), 015001-015001.
- CERN. (2024). ROOT: Analyzing Petabytes of scientific data. <https://root.cern/>

- Chandler, C. E., Bredthauer, R. A., Janesick, J. R., & Westphal, J. A. (1990). Sub-electron noise charge-coupled devices. *Charge-Coupled Devices and Solid State Optical Sensors*, 1242, 238-251.
- Chavarria, A. E., Tiffenberg, J., Aguilar-Arevalo, A., Amidei, D., Bertou, X., Cancelo, G., D'Olivo, J. C., Estrada, J., Moroni, G. F., Izraelevitch, F., et al. (2015). Damic at snolab. *Physics Procedia*, 61, 21-33.
- Copson, E. T., & Copson, E. T. (1975). *Partial differential equations*. CUP Archive.
- D'Agostino, R. (1987). *Goodness-of-fit-techniques*. Routledge.
- Damerell, C. (1998). Charge-coupled devices as particle tracking detectors. *Review of scientific instruments*, 69(4), 1549-1573.
- Damerell, C., Farley, F., Gillman, A., & Wickens, F. (1981). Charge-coupled devices for particle detection with high spatial resolution. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research*, 185(1-3), 33-42.
- Devore, J. L. (2015). *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. Cengage Learning.
- DiBenedetto, E. (2009). *Partial differential equations*. Springer Science & Business Media.
- Dmitrović, S. (2020). *Modern C++ for Absolute Beginners*. APress.
- Evans, M. J., & Rosenthal, J. S. (2004). *Probability and statistics: The science of uncertainty*. Macmillan.
- Fernández Moroni, G., Estrada, J., Cancelo, G., Holland, S. E., Paolini, E. E., & Diehl, H. T. (2012). Sub-electron readout noise in a Skipper CCD fabricated on high resistivity silicon. *Experimental Astronomy*, 34, 43-64.
- Forbes, C., Evans, M., Hastings, N., & Peacock, B. (2011). *Statistical distributions*. John Wiley & Sons.
- Ford, H. C., Bartko, F., Bely, P. Y., Broadhurst, T., Burrows, C. J., Cheng, E. S., Clampin, M., Crocker, J. H., Feldman, P. D., Golimowski, D. A., et al. (1998). Advanced camera for the Hubble space telescope. *Space Telescopes and Instruments V*, 3356, 234-248.
- González, E. G., & Panteleeva, O. V. (2016). *Estadística Inferencial 1: para ingeniería y ciencias* (Vol. 1). Grupo Editorial Patria.
- Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to quantum mechanics*. Cambridge university press.
- Gruner, S. M., Tate, M. W., & Eikenberry, E. F. (2002). Charge-coupled device area X-ray detectors. *Review of Scientific Instruments*, 73(8), 2815-2842.
- Gunderson, D. S., & Rosen, K. H. (2010). *Handbook of mathematical induction*. CRC Press LLC Boca Raton.
- Gut, A. (2009). *An Intermediate Course in Probability*. Springer New York. <https://books.google.com.mx/books?id=ufxMwdtrmOAC>
- Gut, A. (2005). *Probability: a graduate course*. Springer.

- Hald, A. (2005). *A history of probability and statistics and their applications before 1750* (Vol. 574). John Wiley & Sons.
- Haney, S. (2011). *Practical applications and properties of the Exponentially Modified Gaussian (EMG) distribution* [Tesis doctoral, Drexel University].
- Heemskerck, J. W., Westra, A. H., Linotte, P. M., Ligtvoet, K. M., Zbijewski, W., & Beekman, F. J. (2007). Front-illuminated versus back-illuminated photon-counting CCD-based gamma camera: important consequences for spatial resolution and energy resolution. *Physics in Medicine & Biology*, 52(8), N149.
- Ho, I. (s.f.). Poisson distribution. https://github.com/IanHo2019/TikZ_Plotting.git
- Holland, S. E., Groom, D. E., Palaio, N. P., Stover, R. J., & Wei, M. (2003). Fully depleted, back-illuminated charge-coupled devices fabricated on high-resistivity silicon. *IEEE Transactions on Electron Devices*, 50(1), 225-238.
- Imaging, T. (s.f.). CCD4382 Teledyne Imaging. <https://www.teledyneimaging.com/en/aerospace-and-defense/products/sensors-overview/ccd/ccd43-82/>
- Information@eso.org. (s.f.). Hubble's instruments: WFC3 - wide field camera 3. <https://esahubble.org/about/general/instruments/wfc3/>
- Iordache, D. A., Sterian, P. E., & Tunaru, I. (2013). Charge coupled devices as particle detectors. *Advances in High Energy Physics*, 2013(1), 425746.
- Jaeger, R. C., Blalock, T. N., & Blalock, B. J. (1997). *Microelectronic circuit design* (Vol. 97). McGraw-Hill New York.
- Jake. (2014, agosto). Tikz binomial distribution. <https://tex.stackexchange.com/questions/198572/tikz-binomial-distribution>
- Janesick, J. R., Elliott, T., Collins, S., Blouke, M. M., & Freeman, J. (1987). *Scientific charge-coupled devices* (Vol. 26). SPIE.
- Janesick, J. R., Elliott, T. S., Dingiziam, A., Bredthauer, R. A., Chandler, C. E., Westphal, J. A., & Gunn, J. E. (1990). New advancements in charge-coupled device technology: subelectron noise and 4096 x 4096 pixel CCDs. *Charge-Coupled Devices and Solid State Optical Sensors*, 1242, 223-237.
- Janesick, J. (2001). *Scientific Charge-coupled Devices*. Society of Photo Optical. <https://books.google.com.mx/books?id=rkgBkbDie7kC>
- Jeansonne, M. S., & Foley, J. P. (1991). Review of the exponentially modified Gaussian (EMG) function since 1983. *Journal of chromatographic science*, 29(6), 258-266.
- Johnsonbaugh, R. (2009). *Discrete mathematics*. Pearson.
- Kalambet, Y., Kozmin, Y., Mikhailova, K., Nagaev, I., & Tikhonov, P. (2011). Reconstruction of chromatographic peaks using the exponentially modified Gaussian function. *Journal of Chemometrics*, 25(7), 352-356.
- Lapi, A. J., Sofo-Haro, M., Parpillon, B. C., Birman, A., Fernandez-Moroni, G., Rota, L., Bessia, F. A., Gupta, A., Blanco, C. R. C., Chierchie, F., et al. (2024). Skipper-in-cmos: Nondestructive readout with subelectron noise performance for pixel detectors. *IEEE Transactions on Electron Devices*.

- Moroni, G. F., Chierchie, F., Tiffenberg, J., Botti, A., Cababie, M., Cancelo, G., Depaoli, E. L., Estrada, J., Holland, S. E., Rodrigues, D., et al. (2022). Skipper charge-coupled device for low-energy-threshold particle experiments above ground. *Physical Review Applied*, 17(4), 044050.
- Neamen, D. (2002). *Semiconductor physics and devices*. McGraw-Hill, Inc.
- Neamen, D. A. (2007). *Microelectronics: circuit analysis and design* (Vol. 43). McGraw-Hill New York.
- Neamen, D. A., & Biswas, D. (2011). *Semiconductor physics and devices*. McGraw-Hill higher education New York.
- Norcini, D., Castello-Mor, N., Baxter, D., Corso, N., Cuevas-Zepeda, J., De Dominicis, C., Matalon, A., Munagavalasa, S., Paul, S., Privitera, P., et al. (2022). Precision measurement of Compton scattering in silicon with a skipper CCD for dark matter detection. *Physical Review D*, 106(9), 092001.
- Nuel, G. (2008). Cumulative distribution function of a geometric Poisson distribution. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 78(3), 385-394.
- Ockendon, J. R., Howison, S., Lacey, A., & Movchan, A. (2003). *Applied partial differential equations*. Oxford University Press on Demand.
- Ogata, K. (1987). *Dinámica de sistemas físicos*. Prentice Hall Hispanoamericana.
- Perez, S., Tiffenberg, J., Holland, S., Rodrigues, D., Estrada, J., Cervantes-Vergara, B. A., & Moroni, G. F. (2024). Studying amplifier glow in p-channel silicon MOSFETs using Skipper-CCDs. *13103*, 174-181.
- Perez Garcia, S. E., Cervantes Vergara, B. A., Cruz Estrada, J., Holland, S., Rodrigues Ferreira Maltez, D. P., & Tiffenberg, J. (2024). Studying single-electron traps in newly fabricated Skipper-CCDs for the Oscura experiment using the pocket-pumping technique. *Journal of Applied Physics*, 136(20).
- Python3. (2024). <https://www.python.org/>
- Rauch, J. (2012). *Partial differential equations* (Vol. 128). Springer Science & Business Media.
- Rincón, L. (2014). *Introducción a la probabilidad*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias.
- Rubinstein, I., & Rubinstein, L. (1998). *Partial differential equations in classical mathematical physics*. Cambridge University Press.
- Salsa, S. (2016). *Partial differential equations in action: from modelling to theory* (Vol. 99). Springer.
- Shaw, E. (2023, diciembre). Normal distribution. <https://tikz.net/normal-distribution/>
- Smith, G. E. (2009). The invention and early history of the CCD. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 607(1), 1-6.
- Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language*. Pearson Education.
- Takhtadzhian, L. A. (2008). *Quantum mechanics for mathematicians* (Vol. 95). American Mathematical Soc.

- Thomopoulos, N. T., Thomopoulos, N. T., & Philipson. (2018). *Probability Distributions*. Springer.
- Thompson, W. J. (2001). Poisson distributions. *Computing in Science & Engineering*, 3(3), 78-82.
- Tiffenberg, J., Sofu-Haro, M., Drlica-Wagner, A., Essig, R., Guardincerri, Y., Holland, S., Volansky, T., & Yu, T.-T. (2017). Single-electron and single-photon sensitivity with a silicon Skipper CCD. *Physical review letters*, 119(13), 131802.
- Zill, D. (2018). *Differential Equations with Boundary-value Problems*. Cengage Learning.
- Zwillinger, D., & Dobrushkin, V. (2021). *Handbook of differential equations*. Chapman; Hall/CRC.

Índice de figuras

1.	Analogía del balde sobre el principio de funcionamiento de una CCD (J. Janesick, 2001).	9
2.	Diagrama de tiempos para mover cargas en una CCD con una configuración de tres fases (J. Janesick, 2001).	9
3.	Sección transversal de una CCD iluminada por detrás y completamente agotada. Tomada del trabajo de Holland et al.	10
4.	Imágen obtenida en una <i>skipper</i> CCD. Se agradece al Ing. Mauricio Martínez Montero, técnico académico del ICN, por facilitarnos esta imagen. 13	
5.	Distribución de carga de los pixeles en diferentes CCDs <i>skipper</i> en el experimento DAMIC-M.	15
6.	Gráfica de la distribución normal estándar. Hecha por Shaw.	24
7.	Distribución binomial (Jake, 2014).	25
8.	Distribución de probabilidad de Poisson para λ diferentes. Tomado de (Ho, s.f.).	27
9.	Software que se utilizará para el desarrollo del proyecto.	38
10.	Banco de pruebas de las CCDs instalado en el Laboratorio de Criogenia del ICN-UNAM a cargo del Dr. Juan Carlos D’Olivo Saez. Se observa la cápsula de vacío con una escotilla frontal para la fácil manipulación de las CCDs en su interior.	39
11.	Tarjetas LTA para la lectura de las CCDs <i>skipper</i>	40
12.	Histogramas de la desviación estándar del segundo conjunto de imágenes obtenidas en el ICN. En azul se muestra la distribución del conjunto completo. En rojo se muestra el histograma del subconjunto de imágenes que sí satisficieron H_o con la prueba de hipótesis descrita. La línea verde claro muestra la mediana del conjunto completo que se usó como estimación de σ	49
13.	Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de las primeras imágenes obtenidas en el Laboratorio de Detectores del ICN.	54
14.	Parámetros de las distribuciones como función de NSAMP.	58
15.	Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos del segundo conjunto de imágenes obtenidas en el Laboratorio de Detectores del ICN.	64
16.	Parámetros de las distribuciones como función de NSAMP.	69
17.	Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de la región activa para las imágenes obtenidas en el experimento DAMIC. 71	
18.	Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de la región de <i>overscan</i> para las imágenes obtenidas en el experimento DAMIC.	72

19.	Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de la región activa para las imágenes obtenidas en el CERN.	74
20.	Histogramas y sus respectivos ajustes con NP, NPB y NEPB con datos de la región de <i>overscan</i> para las imágenes obtenidas en el CERN. . . .	75

8. Anexos

8.1. Demostración de la serie matemática

Solución. La prueba de (59) se realizará a través del método de inducción matemática (Andrescu y Crişan, 2017; Gunderson y Rosen, 2010; Johnsonbaugh, 2009). De acuerdo con el método, se debe probar para el primer elemento del conjunto de interés que, en este caso, es el cero. Sin embargo, a continuación, a modo de ejemplo, se prueba para $q = 0$, $q = 1$ y $q = 2$. Entonces, para $q = 0$, se tiene que:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{q=0} \sum_{k=0}^j \binom{q=0}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} &= \sum_{j=0}^{q=0} \sum_{k=0}^0 \binom{0}{0} \binom{0}{0} (-1)^{0-0}, \\ &= (-1)^0, \\ &= 1, \end{aligned} \tag{66}$$

para $q = 1$, se obtiene:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{q=1} \sum_{k=0}^j \binom{q=1}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} &= \binom{1}{0} \binom{0}{0} (-1)^0 + \binom{1}{1} \binom{1}{0} (-1)^1 + \\ &\quad \binom{1}{1} \binom{1}{1} (-1)^0, \\ &= 1 - 1 + 1, \\ &= 1, \end{aligned} \tag{67}$$

y, para $q = 2$, se tiene que:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{q=2} \sum_{k=0}^j \binom{q=2}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} &= \binom{2}{0} \binom{0}{0} (-1)^0 + \binom{2}{1} \binom{1}{0} (-1)^1 + \\ &\quad \binom{2}{1} \binom{1}{1} (-1)^0 + \binom{2}{2} \binom{2}{0} (-1)^2 + \\ &\quad \binom{2}{2} \binom{2}{1} (-1)^1 + \binom{2}{2} \binom{2}{2} (-1)^0, \\ &= 1 - 2 + 2 + 1 - 2 + 1, \\ &= 1. \end{aligned} \tag{68}$$

La hipótesis de inducción es aquella que ocurre cuando $q = m$ que, para esta demostración, queda como:

$$\sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^j \binom{m}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} = 1, \quad (69)$$

la cual se considera verdadera. Ahora, para completar la prueba, es necesario demostrar que la proposición se satisface para el siguiente de m , es decir, para $q = m + 1$. Así pues, la prueba es:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{m+1} \sum_{k=0}^j \binom{m+1}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} &= \sum_{j=0}^{m+1} \sum_{k=0}^j \binom{m}{j-1} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} \\ &+ \sum_{j=0}^{m+1} \sum_{k=0}^j \binom{m}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k}, \\ &= \alpha + \beta, \end{aligned} \quad (70)$$

porque

$$\binom{m+1}{j} = \binom{m}{j-1} + \binom{m}{j}. \quad (71)$$

Ahora, se analizarán α y β para determinar a qué equivale la serie (70). Para α se tiene que:

$$\begin{aligned}
 \alpha &= \sum_{j=0}^{m+1} \sum_{k=0}^j \binom{m}{j-1} \binom{j}{k} (-1)^{j-k}, \\
 &= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m}{m} \binom{m+1}{k} (-1)^{m+1-k} + \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^j \frac{j}{m+1-j} \binom{m}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k}, \\
 &= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^{m+1-k} + \sum_{j=0}^m \frac{j}{m+1-j} \binom{m}{j} \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} (-1)^{j-k}, \\
 &= (1-1)^{m+1} + \sum_{j=0}^m \frac{j}{m+1-j} \binom{m}{j} (1-1)^j, \\
 &= 0 + \sum_{j=0}^m \frac{j}{m+1-j} \binom{m}{j} \cdot 0, \\
 &= 0.
 \end{aligned} \tag{72}$$

Hasta este momento, aún está pendiente analizar β , para la cual se tiene:

$$\begin{aligned}
 \beta &= \sum_{j=0}^{m+1} \sum_{k=0}^j \binom{m}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k}, \\
 &= \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^j \binom{m}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} + \sum_{k=0}^{j=m+1} \left(\frac{m+1-j}{m+1} \right) \binom{m+1}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k}, \\
 &= \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^j \binom{m}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} + \gamma,
 \end{aligned} \tag{73}$$

y γ queda como:

$$\begin{aligned}
 \gamma &= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{0}{m+1} \binom{m+1}{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^{m+1-k}, \\
 &= 0 \cdot \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^{m+1-k}, \\
 &= 0 \cdot (1-1)^{m+1}, \\
 &= 0 \cdot 0, \\
 &= 0.
 \end{aligned} \tag{74}$$

De este modo, β se reduce a:

$$\beta = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^j \binom{m}{j} \binom{j}{k} (-1)^{j-k} = 1, \tag{75}$$

por la hipótesis de inducción (69), por tanto, se verifica que (59) siempre es igual a la unidad para $q \in \mathbb{Z}^+$. ■

8.2. Relación con el programa educativo

Este trabajo se relaciona con la licenciatura en matemáticas que se imparte en la Universidad Abierta y a Distancia de México porque los métodos que se usan para explicar un fenómeno físico particular forman parte del cuerpo teórico de la matemática, es decir, se usa la matemática para analizar un problema particular y poder entender de una manera más profunda las relaciones que ocurren en el fenómeno físico. Para desarrollar este proyecto es necesario aplicar los conocimientos adquiridos, principalmente, en las siguientes unidades de aprendizaje:

1. Fundamentos de Investigación,
2. Probabilidad I,
3. Probabilidad II,
4. Probabilidad III,
5. Estadística Básica,
6. Estadística I,
7. Estadística II,

8. Estadística III,
9. Procesos Estocásticos,
10. Modelación Estocástica,
11. Herramientas y Lenguajes Computacionales,
12. Computación I,
13. Computación II,
14. Análisis Matemático I,
15. Análisis Matemático II.

Además, el programa educativo brindó método y estructura para analizar y abordar problemas y proponer una solución.

8.3. Beneficios para la institución

El Dr. Alexis Armando Aguilar Arevalo junto con otros investigadores del ICN-UNAM forman parte del Laboratorio de Criogénia dentro del mismo Instituto. En este laboratorio se cuenta con una cápsula de vacío donde es posible montar las CCDs, enfriarlas, efectuar su lectura y procesar los datos obtenidos con las imágenes adquiridas con dichos sensores.

Actualmente, los sensores que se tienen instalados y que se prueban son los mismos que se utilizan en grandes experimentos que están por ser instalados o, incluso, ya fueron instalados en laboratorios subterráneos como el de SNOLAB, Boulby o Modane.

Como se mencionó en la introducción, con estos experimentos se busca detectar partículas como la materia oscura o neutrinos. Por esta razón, es necesario minimizar, en la medida de lo posible, todas las fuentes de ruido de fondo para estos detectores como las partículas generadas en la atmósfera y en otras estructuras materiales por los rayos cósmicos y la radiación natural en el ambiente, siendo esta la principal razón de instalar los experimentos en laboratorios subterráneos alrededor de 2 kilómetros por debajo de la superficie, y hacer modelos que ayuden a entender el ruido de fondo todavía presente en el laboratorio. De este modo, si se tienen modelos adecuados para el ruido de fondo, para la carga generada intrínsecamente en el sensor que pueden ser asociados con fenómenos relacionados con los materiales y su operación y de la interacción con partículas subatómicas con el sensor, es posible atribuir algún exceso de carga a una causa particular que, en algunos casos, pudiera estar relacionada con la incidencia de algún tipo de partícula de alta energía en el sensor.

Entonces, este trabajo podría aportar una mayor comprensión en los fenómenos que contribuyen y modifican las distribuciones de carga en las CCDs, lo cual podría ayudar

mejorar los análisis posteriores que se hagan para la detección o exclusión de partículas en el sensor en alguna de las colaboraciones en las que participa el Dr. Aguilar y dentro del mismo Laboratorio de Criogenia del ICN-UNAM.

8.4. Aprendizajes obtenidos

Durante el desarrollo de este trabajo se adquirieron conocimientos como:

1. Profundizar en los fundamentos de la teoría de la probabilidad y la estadística.
2. Aplicar las teorías de la probabilidad y la estadística a un caso práctico.
3. Encontrar distribuciones de probabilidad que se ajustan a los datos experimentales considerando que los parámetros de éstas tengan una posible interpretación física.
4. desarrollar herramientas computacionales para el análisis de datos estadísticos.
5. A efectuar pruebas de bondad de ajuste para determinar cuál distribución funciona mejor para explicar los datos obtenidos en los experimentos.